

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА**

ІНСТИТУТ ПРАВА

**КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА**

**ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРІВ П.С. МАТИШЕВСЬКОГО ТА
С.С. ЯЦЕНКА**

КИЇВ — 2022

Пам'яті професорів П.С. Матишевського та С.С. Яценка: 1. Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу “Особлива частина кримінального права України: наукова спадщина професора П.С. Матишевського та сучасність” (3 грудня 2021 року). 2. Збірка тез доповідей учасників науково-практичної конференції “Конституційні засади кримінального права України” (23 грудня 2021 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, К.П. Задоя. К., 2021. 84 с.

Тези доповідей подані в авторській редакції.

У грудні 2021 року кафедра кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка вшанувала пам'ять професорів Павла Семеновича Матишевського (1919-2001) та Станіслава Сергійовича Яценка (1936 – 2014) проведенням наукових заходів.

3 грудня 2021 року відбувся науково-практичний круглий стіл “Особлива частина кримінального права України: наукова спадщина професора П.С. Матишевського та сучасність”.

23 грудня 2021 року з нагоди дня народження професора С.С. Яценка відбулася щорічна науково-практична конференція “Конституційні засади кримінального права України”.

ЗМІСТ

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ “ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: НАУКОВА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА П.С. МАТИШЕВСЬКОГО ТА СУЧАСНІСТЬ” (3 ГРУДНЯ 2021 РОКУ)

Дудоров О.О. Незаконне отримання суми бюджетного відшкодування ПДВ: питання кримінально-правової кваліфікації (у контексті визначення підслідності Бюро економічної безпеки України)	6
Кузнецов В.В. Порівняльний аналіз відповідальності за кримінальні правопорушення проти власності за проектом КК України	18
Соловійова А.М. Проблемні питання кримінально-правової охорони власності в Україні та світі	22
Каменський Д.В., Титаренко С.С. До питання про необхідність реформування розділу VII Особливої частини КК (про відповідальність за економічні кримінальні правопорушення)	25
Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. Ознаки об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-3 КК України: окремі проблеми встановлення та конструювання	31
Задоя К.П. Позиції судової практики України щодо суб'єкта пасивного зловживання впливом (ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК): проблема належного врахування положень міжнародних антикорупційних договорів	38
Чижиков О.О. Особливості визначення “службової особи” у правозастосовній діяльності: деякі аспекти	49

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ” (23 ГРУДНЯ 2021 РОКУ)

Хавронюк М.І. Щодо “інших кримінально-правових засобів” у демократичному суспільстві	52
Яценко І.С. Питання конституційності кримінальної відповідальності за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в рішення Конституційного суду України та Конституційного трибуналу Республіки Польща (порівняльно-правовий аналіз)	58
Дзюба Ю.П. Пріоритети нового зеленого курсу ЄС в контексті рішення Конституційного Суду Німеччини щодо федерального Закону про захист клімату 2019 р.: досвід для України	64
Задоя К.П. Щодо неконституційності закриття кримінальних проваджень у справах Майдану у зв'язку із закінченням строків давності	68
Новікова М.В. Проблеми зворотної дії кримінального закону в часі щодо юридичних осіб	73
Керопян А.А. Кримінально-правова охорона права на свободу мирних зібрань	78
Чуб Ю.С. Рішення Конституційного Суду України від 2021 р. “Про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі” в аспекті рішень Європейського суду з прав людини	82

**ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ “ОСОБЛИВА
ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ:
НАУКОВА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА П.С.
МАТИШЕВСЬКОГО ТА СУЧАСНІСТЬ” (3 ГРУДНЯ
2021 РОКУ)**

О.О. Дудоров, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор

**Незаконне отримання суми бюджетного відшкодування ПДВ:
питання кримінально-правової кваліфікації (у контексті визначення
слідності Бюро економічної безпеки України)**

Розробниками законопроекту «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 3959-1 від 25.08.2020 р.; далі – законопроект) висувалась пропозиція доповнити Кримінальний кодекс України (далі – КК) ст. 222-2 «Шахрайство з податком на додану вартість», у диспозиції ч. 1 якої йшлося б про розкрадання або заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання бюджетного відшкодування або подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі подання завідомо неправдивих відомостей. Судячи із супровідних матеріалів до законопроекту, основний «конструктив» викладеної пропозиції її авторами вбачався у віднесенні такого нового кримінального правопорушення (далі – к. пр.) до основної слідності Бюро економічної безпеки України (далі – БЕБ) «для ефективного розслідування розкрадання або заволодіння бюджетними коштами» й уникненні суперечностей між правоохоронними органами щодо слідності за ст. 191 КК. Інакше кажучи, робилась спроба певну процесуальну проблему вирішити за рахунок не до кінця продуманих змін матеріального кримінального закону. Тому і не дивно, що у висновку ГНЕУ Апарату ВРУ на законопроект згадана законодавча ініціатива зазнала жорсткої і загалом справедливої критики – навіть за безспірності тези про податок на додану вартість (далі – ПДВ) як один із найбільш криміногенних податків. Подібним чином цю сумнівну ініціативу оцінило чимало інших правників, а у зверненні Європейської Бізнес Асоціації до парламенту стверджувалось (на мій погляд, занадто категорично), що «редакція законопроекту дозволяє розпочати кримінальне переслідування керівництва компанії лише на підставі факту подання заяви на відшкодування та рішення податкових органів щодо відмови у відшкодуванні до розгляду спору в судовому порядку» [1].

Закон України від 17 листопада 2021 р. «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов'язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів» (далі – Закон від 17 листопада 2021 р.) не передбачає доповнення КК новою заборонаю, присвяченою шахрайству з ПДВ. Натомість у п. 3 ч. 3 ст. 216

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), викладеної у редакції Закону від 17 листопада 2021 р., встановлено, що детективи органів БЕБ з-поміж іншого здійснюють досудове розслідування к. пр., передбаченого ст. 191 КК – «якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування». Спробуємо з'ясувати, наскільки вдалою є ця, вочевидь, компромісна законодавча новела, як і те, яка кримінально-правова оцінка в сучасних умовах має даватись випадкам незаконного отримання суми бюджетного відшкодування ПДВ.

Розпочати вважаю за доцільне із звернення до релевантних положень регулятивного (у цьому разі – податкового) законодавства. Згідно з пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПК) бюджетне відшкодування – це відшкодування від'ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника. Відповідно до ст. 200 ПК сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду і сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При від'ємному значенні вказаної суми вона: 1) враховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні періоди; 2) підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника на його поточний банківський рахунок та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника ПДВ з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету; 3) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Викладене дозволяє зробити два проміжні висновки.

По-перше, бюджетне відшкодування – це певна дія (процес), що є складовою справляння (адміністрування) ПДВ за участю контролюючого органу й органу, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Як слушно зазначається в юридичній літературі, відшкодування ПДВ здійснюється державними органами на підставі пакету документів, наданого платником податку [2, с. 89]. Відтак називати, як це зроблено у Законі від 17 листопада 2021 р., бюджетне відшкодування предметом певного к. пр. (зокрема, передбаченого ст. 191 КК) щонайменше некоректно з кримінально-правової точки зору. Згадану некоректність може пояснити хіба що допущена у ст. 200 ПК непослідовність у частині того, що саме – дію чи матеріальні цінності (грошові кошти) – позначає термін «бюджетне відшкодування».

По-друге, можливі такі порушення встановленого ПК порядку бюджетного відшкодування ПДВ, які не пов'язані з безоплатним заволодінням бюджетними коштами, а отже, не можуть розцінюватись як «розкрадання» (у т. ч. за ст. 191 КК). Охоплюючи поняттям незаконного бюджетного відшкодування ПДВ уникнення матеріальних витрат і обов'язків, А. Грицьок виокремлює такий його різновид, як умисне незаконне відшкодування ПДВ, що не містить ознак розкрадання [3, с. 9, 29, 90].

Безпідставне завищення податкового кредиту (поряд із заниженням податкового зобов'язання з ПДВ) може розглядатись як умисне ухилення від сплати цього податку, через що слугувати підставою для інкримінування ст. 212 КК. До слова у звіті Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України, формування «фіктивного» податкового кредиту названо найпоширенішою схемою саме ухилення від сплати ПДВ [4]. При цьому зловживання стосовно бюджетного відшкодування ПДВ не завжди можуть отримувати кримінально-правову оцінку із зверненням до ст. 212 КК (бо можуть бути відсутні наслідки у вигляді фактичного ненадходження коштів до бюджетів; податковий борг не визнається предметом к. пр., передбаченого цією статтею КК). Однак, залежно від суб'єкта та інших обставин скоєного, зловживання платників ПДВ (їх службових осіб) можуть кваліфікуватись, зокрема, за ст. ст. 192, 222, 364, 364-1 КК. Доречність такої кваліфікації докладно аргументує А. Грицюк [3, с. 36, 94–95, 110].

Вказану особливість кримінально-правової оцінки аналізованих порушень податкового законодавства ч. 3 ст. 216 КПК, яка викладена у редакції Закону від 17 листопада 2021 р. та яка визначає основну і додаткову підслідність БЕБ, враховує не повною мірою.

В юридичній літературі як на одну з причин зайвості включення до КК ст. 222-2 вказувалось на те, що діяння, за яке пропонувалось встановити відповідальність у цій новій забороні, «цілком охоплене чинними положеннями ст. 222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами», оскільки, відповідно до ст. 30 Податкового кодексу України, отримання права на бюджетне відшкодування ПДВ є отриманням податкової пільги, що є складовою мети вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами» [5, с. 21]. Одразу уточню, що незаконне одержання суми бюджетного відшкодування за наявності підстав має розцінюватись як «розкрадання» (про це йтиметься нижче), і вже навіть через таку обставину твердження про повне охоплення відповідних зловживань диспозицією ст. 222 КК є неточним.

Інкримінувати ст. 222 КК у випадках, коли державні органи вводяться платниками ПДВ (їх службовими особами) в оману з питання про право на бюджетне відшкодування, на перший погляд, можна тоді, коли від'ємна різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду і сумою податкового кредиту такого періоду зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду. У цьому разі винна особа, діючи активно, прагне до того, щоб платник ПДВ протягом певного часу у майбутньому був звільнений від обов'язку сплачувати податок у межах штучно створеної заборгованості бюджету перед платником. Проте вище вже зазначалось, що формування «фіктивного» податкового кредиту може розглядатись (і розглядається на практиці) як один із способів передбаченого ст. 212 КК ухилення від сплати ПДВ.

Очевидно, що вирішення розглядуваного питання кримінально-правової кваліфікації є похідним від того, чи відносимо ми бюджетне відшкодування ПДВ до податкової пільги. Таке віднесення, на мою думку, суперечить ст. 30 ПК «Податкові пільги» – причому як визначенню поняття податкової пільги, так і законодавчо закріпленим формам податкової пільги (остання надається шляхом: податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору; зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; встановлення зниженої ставки податку та збору; звільнення від сплати податку та збору). До того ж, на відміну від попередніх редакцій відомчих документів, жоден із випадків бюджетного відшкодування ПДВ не розглядається як податкова пільга у затверджених ДПА України 27 вересня 2021 р. Довіднику № 105/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 1.10.2021 і Довіднику № 105/2 інших податкових пільг станом на 1.10.2021.

Водночас ст. 222 КК згадується вище не випадково. Річ у тім, що різновидом ухилень від сплати ПДВ є безпідставне відшкодування раніше сплачених сум цього податку шляхом надання до уповноважених державних органів завідомо неправдивої інформації з метою застосування нульової ставки ПДВ (податкової пільги), що підлягає кваліфікації за ст. 222 КК [3, 38–39, 41, 51, 115]. Зайвий раз переконуємось у доцільності виключення вказівки на пільги щодо податків із статті КК про шахрайство з фінансовими ресурсами і визнанні обманного використання податкової пільги різновидом податкового шахрайства. Втілена у чинних редакціях ст. 212 і ст. 222 КК диференціація кримінальної відповідальності за пов'язані з використанням податкових пільг зловживання платників податків (їх службових осіб) є невиправданою, викликає значні труднощі на практиці при розмежуванні відповідних складів к. пр., а тому має бути усунена у законодавчому порядку.

Повертаючись до кваліфікації частини розглядуваних зловживань як посягань на власність, відзначу, що у судовій практиці вчинюване службовими особами «розкрадання» державних коштів під виглядом бюджетного відшкодування ПДВ дістає різну кримінально-правову оцінку, зокрема слугує підставою для інкримінування ст. 190 КК «Шахрайство». Ставлення до частини зловживань із ПДВ як до шахрайства є поширеним як у бізнес-середовищі, так і серед правоохоронців. Ба більше: у висновку ГНЕУ Апарату ВРУ на законопроект як на одну з причин непотрібності включення до КК ст. 222-2 «Шахрайство з податком на додану вартість» вказувалось на те, що отримання відповідного бюджетного відшкодування шляхом обману вже є незаконним заволодінням бюджетними коштами у формі шахрайства. Водночас парламентські експерти зазначали, що дії, які пропонувалось виокремити у нову ст. 222-2, можуть кваліфікуватись не лише за ст. 190, а й за ст. 191 КК «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». У криміналістичній літературі також констатується, що «розкрадання» (штучне формування податкового кредиту з ПДВ з метою

безпідставного його відшкодування з державного бюджету і привласнення) має кваліфікуватись за ст. 190 або ст. 191 КК [6, с. 39, 41, 42, 186].

Нагадаю, що свого часу проблему розмежування складів к. пр., передбачених цими статтями КК (причому в контексті кримінально-правової оцінки зловживань із ПДВ), вирішував Верховний Суд України (далі – ВСУ). У постанові Судової палати у кримінальних справах ВСУ від 14 листопада 2013 р. у справі № 5-30кс13 сформульовано правову позицію щодо розмежування складів к. пр., передбачених ст. 190 і ст. 191 КК, в основу якої покладено положення про специфічну і водночас підпорядковану роль обману, що використовується службовою особою для заволодіння чужим майном. Визначальна ознака, яка відокремлює (відмежовує) такий злочин проти власності, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, від інших форм посягання на чужу власність, на переконання ВСУ, полягає в тому, що безоплатне обернення чужого майна на користь винної особи чи на користь іншої особи (осіб) відбувається через умисне протиправне використання можливостей службового становища. Майно, на яке спрямована кара за ст. 191 КК поведінка службової особи, може мати різну правову природу. Зокрема, не виключається можливість заволодіння майном, на яке не поширюється компетенція службової особи або яке їй не ввірене і не перебуває в її віданні, включаючи майно, що перебуває в державній власності. Обман, який застосовується при викраденні чужого майна шляхом використання службового становища, має свої особливі ознаки, які відрізняють його від обману при шахрайстві [7, с. 261–262].

Не можна сказати, що такий підхід до розмежування відповідних складів к. пр. проти власності є чимось новим для кримінального права. Так, П. Матишевський, аналізуючи ст. 84 КК 1960 р. «Розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем» (аналог ст. 191 чинного КК), писав, що найчастіше зловживання службовим становищем як форма розкрадання майна виражається в різноманітних обманних діях. При цьому обман як спосіб зловживання службовим становищем, на відміну від обману при шахрайстві, вчиняється завдяки особливому становищу винного – наявності в нього за посадою права розпоряджатися чужим майном або службових можливостей, здатних спонукати представників інших організацій до передачі їхнього майна [8, с. 88].

З огляду на викладене, у науково-практичному коментарі до ст. 212 КК я висловив таку позицію: поєднане з обманом уповноважених державних органів безоплатне заволодіння державними коштами під виглядом бюджетного відшкодування ПДВ слід кваліфікувати як відповідне к. пр. проти власності (передбачене ст. 190 або ст. 191 КК), а за наявності підстав – додатково за ст. 358 або ст. 366 КК. Предметом к. пр. у цьому разі виступають кошти, які на момент вчинення к. пр. вже перебувають у державній власності та які шляхом обману протиправно і безоплатно вилучаються з бюджету. При цьому (з посиланням на згадану правову позицію ВСУ) наголошувалось на тому, що

службова особа, яка заволодіває чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем і використання поєднаного з останнім обману, має нести відповідальність не за ст. 190, а за ст. 191 КК [9, с. 711–712].

Однак чи правильно вчинив законодавець, не згадавши в оновленій ч. 3 ст. 216 КПК у контексті незаконного бюджетного відшкодування, ст. 190 КК? Я в цьому сумніваюсь. Річ у тім, що у практиці Касаційного кримінального суду Верховного Суду (далі – ККС ВС) простежується більш вузьке (порівняно з правовою позицією, сформульованою ВСУ) тлумачення поняття використання службового становища як ознаки об'єктивної сторони к. пр., передбаченого ст. 191 КК. Так, в одній з постанов ККС ВС зазначається, що, на відміну від привласнення і розтрати, предметом альтернативного їм заволодіння чужим майном шляхом службового зловживання виступає майно, яке не ввірене винному, не перебуває в його віданні, але яким службова особа може заволодіти, бо в силу займаної посади (службового становища) наділена повноваженнями щодо управління чи розпорядження ним [10].

Співзвучні міркування знаходимо на сторінках юридичної літератури.

Так, стверджується, що у ч. 2 ст. 191 КК така додаткова ознака суб'єкта к. пр., як службова особа, пов'язана з можливістю останньої використовувати службове становище під час вчинення привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном. Мається на увазі наявність у службової особи регламентованого законодавством переліку повноважень, які надають можливості чинити вплив на прийняття тих чи інших рішень в тій юридичній особі, де вона працює, а також авторитету, яким службова особа користується серед підлеглих осіб та інших працівників та який надає можливості діяти не лише в межах нормативно закріплених повноважень, а й виходити за них [11, с. 95, 97]. Зустрічається і така думка, так само відмінна від сформульованої у постанові ВСУ позиції: посягання на майно, яке не перебуває у службовому віданні, не охоплюється ч. 2 ст. 191 КК; службова особа шляхом зловживання службовим становищем може заволодіти лише таким чужим майном, на яке поширюється її компетенція; предмет доказування у кримінальних провадженнях за ч. 2 ст. 191 КК включає встановлення повноважень службової особи щодо майна, яке звертається на користь винного та інших осіб шляхом привласнення, розтрати чи заволодіння шляхом зловживання службовим становищем [12, с. 22].

На погляд А. Грицюка, навіть якщо особа, яка намагається незаконно відшкодувати ПДВ, є службовою, держава передасть їй майно (кошти) не тому, що вона є службовою, а через те, що вона створить документальні підстави, за якими платник податків, на користь якого ця особа діє, нібито має право на отримання відшкодування. Обіймання особою посади не є «ключем» для незаконного відшкодування ПДВ, крім випадку, коли прийняття рішень з проведення відшкодування належить до кола її службових повноважень. Протиправне безоплатне вилучення державного майна у виді незаконного відшкодування ПДВ є розкраданням, що підлягає кваліфікації за ст. 190 КК. Водночас незаконне відшкодування ПДВ (розкрадання) може бути

кваліфіковане за ст. 191 КК, якщо службова особа, до компетенції якої належить ухвалення рішень про відшкодування ПДВ, завідомо протиправно і безоплатно вилучає з державних фондів майно в порядку відшкодування податку й обертає це майно на свою користь або користь інших осіб [3, с. 98–99 105–107, 130–131, 163].

З огляду на викладене, не може не поставати питання: чи не призведе формулювання, закріплене у п. 3 ч. 3 ст. 216 КПК, до того, що будь-які випадки незаконного отримання суми бюджетного відшкодування ПДВ, коли органом досудового розслідування (БЕБ) у діях службових осіб платників податків вбачатимуться ознаки «розкрадання», так би мовити, автоматично (без з'ясування нюансів кримінально-правової характеристики посягань на власність) кваліфікуватимуться за ст. 191 КК? Яку судову перспективу матимуть такі кримінальні провадження, особливо за умови докладання кваліфікованих адвокатських зусиль до позначеного спірного питання кваліфікації к. пр. проти власності? Відтак схильюсь до думки про те, що у п. 3 ч. 3 ст. 216 КК мала альтернативно фігурувати і ст. 190 КК, щодо якої можна було б зробити подібне до наявного щодо ст. 191 КК застереження: якщо предметом к. пр., передбаченого цією статтею, є сума бюджетного відшкодування.

С. Ханін ідею включення до КК ст. 222-2 критикував на тій підставі, що складно говорити про розкрадання чи незаконне заволодіння коштами, якщо правомірність бюджетного відшкодування ПДВ підтверджена уповноваженим державним органом. Стверджувалось, що у цій ситуації не відбувається заволодіння майном власника проти його волі або умисне протиправне звернення особою майна на свою користь, бо передачу майна здійснює державний орган за результатами перевірки [13].

Подібного роду сумнівні висловлювання не враховують того, що обов'язковою ознакою шахрайства є добровільність передачі майна (права на нього); однак така добровільність має умовний (уявний) характер, адже насправді дії відповідних осіб щодо передачі майна чи права на нього обумовлені тим, що вони введені в оману. Особливістю шахрайства як к. пр. проти власності є, за загальним правилом, те, що власник (володілець) майна або особа, якій воно ввірене чи під охороною якої перебуває, уявлення про істину та воля якого сфальсифіковані обманом чи зловживанням довірою, бере безпосередню участь у передачі майна (права на нього). А. Грицюк з цього приводу слушно стверджує, що обман при незаконному бюджетному відшкодуванні ПДВ полягає у спотворенні істини щодо юридично значимих обставин, сукупність яких у тому вигляді, якого йому намагається надати винний, зобов'язує державні органи передати платнику податків державне майно (здійснити відшкодування). Протиправність у цьому разі полягає в тому, що особа не має права на отримання такого відшкодування, що, своєю чергою, обумовлюється правовими дефектами: 1) дефект суб'єкта означає, що за бюджетним відшкодуванням звертається особа, яка взагалі не має такого права;

2) дефект форми означає, що за бюджетним відшкодуванням звертається особа, яка не має для цього достатніх формальних підстав; 3) дефект змісту означає, що за бюджетним відшкодуванням звертається особа, яка формально (згідно з наявними в неї документами) має для цього підстави, проте відомості про операції, що містяться в цих документах, не відповідають дійсності [3, с. 57–65, 100–102, 160, 196–197]. До слова окремі дослідники, демонструючи непослідовність у своїх судженнях, некритично відтворюють наведену вище точку С. Ханіна (про неможливість оцінки скоєного як «розкрадання»), водночас заявляючи, що заволодіння бюджетними коштами під виглядом відшкодування ПДВ шляхом обману державних органів слід кваліфікувати за ст. 190 КК як шахрайство [5, с. 19, 20].

Згадування у розглядуваному контексті (поряд із ст. 191 КК) ст. 190 КК пояснюється з-поміж іншого тим, що «розкрадання» державного майна під виглядом бюджетного відшкодування ПДВ здатен вчинити і такий «повноцінний» суб'єкт господарювання, як фізична особа – підприємець (далі – ФОП). Так, згідно з п. 180.1 ст. 180 КК одним із платників ПДВ визнається будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у встановленому порядку.

Звісно, можна виходити з того, що: службовими є також особи, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється (з-поміж іншого) законом (ч. 3 ст. 18 КК); законами, які надають ФОПам повноваження виконувати зазначені функції, можуть вважатись положення цивільного, господарського і трудового законодавства, на підставі яких ці особи керують найманими працівниками та (або) розпоряджаються майном (ввіреним або належним їм на праві власності). Принаймні таку точку зору ми із Г. Зеленовим висловили у 2012 р. в одному з підручників [14, с. 428].

На переконання М. Мельника і М. Хавронюка, ФОП, який не має найманих працівників, не може бути визнаний службовою особою: функції службової особи не передбачають керівництво самим собою чи своїм власним майном [9, с. 1137]. В. Мельниченко пише, що ФОП може визнаватись службовою особою, коли використовує найману працю за трудовим договором, оскільки таким чином він виступає роботодавцем для інших осіб і здійснює організаційно-розпорядчі функції. ФОП також може здійснювати адміністративно-господарські функції у разі оперативного управління чужим майном [15, с. 51]. К. Задоя зазначає, що на сьогодні ч. 3 ст. 18 КК дозволяє визнавати фізичних осіб, які здійснюють керівництво найманими працівниками, службовими особами, які виконують організаційно-розпорядчі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється законом (зокрема, ст. 21 КЗпП) [16, с. 9]. На погляд С. Рак, ФОПи наділені чинним законодавством правом здійснювати господарську діяльність з використанням найманих працівників. Тому їх слід віднести до службових осіб – за умови

виконання ними організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. Водночас (з урахуванням суперечливої судової практики при вирішенні цього питання кваліфікації) авторка пропонує внести зміни до ч. 3 ст. 18 КК [17, с. 87].

Як бачимо, науковці більш-менш одностайні у частині визнання службовими особами лише тих ФОПів, які мають найманих працівників; щодо інших ФОПів такої єдності думок не спостерігається. Висловлю також сумнів у тому, що при незаконному отриманні ФОПом суми бюджетного відшкодування ПДВ завжди наявне використання ФОПом свого службового становища – навіть якщо визнавати цю особу службовою у кримінально-правовому розумінні цього поняття, на що «натякає» оновлена ч. 3 ст. 216 КПК.

З огляду на викладене вище, а також на те, що платниками ПДВ можуть бути не лише юридичні особи і ФОПи (ст. 180 ПК), вважаю, що у п. 3 ч. 3 ст. 216 КК повинна була фігурувати і ст. 190 КК із відповідним застереженням щодо предмета к. пр., передбаченого цією статтею КК.

Із формулювання, наведеного у ч. 1 проектової ст. 222-2 КК, випливало, що кримінально караним з-поміж іншого мало визнаватись розкрадання або заволодіння бюджетними коштами шляхом подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, в якій вказані завідомо неправдиві відомості. Критикуючи це положення законопроекту, парламентські експерти зауважували, що сам по собі факт подання відповідної заяви може й не призвести до незаконного отримання коштів (наприклад, контролюючий орган за результатами перевірки надсилає платнику податку ПДВ податкове повідомлення про відмову у наданні бюджетного відшкодування). З приводу вказаного фрагменту законопроекту та його критики хотів зазначити таке.

По-перше, подання згаданої заяви за наявності підстав може розцінюватись як замах на «розкрадання». У науково-практичному коментарі до ст. 212 КК із цього приводу мною наводилось таке роз'яснення: якщо задекларована сума бюджетного відшкодування безпідставно завищена, однак фактичного відшкодування у вигляді перерахування державних коштів з бюджетного рахунку на банківський рахунок платника податків ще не відбулось, і відсутні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині (ст. 17 КК), то дії винного, який бажає отримати «живі» гроші, за спрямованістю умислу мають розцінюватись як замах на певний злочин проти власності [9, с. 712]. По-друге, законодавець вправі (звісно, якщо для цього є вагомі причини) конструювати усічені склади к. пр., особливість яких полягає у тому, що момент їх юридичного закінчення пов'язується із вчиненням діяння, яке за своїм загальним кримінально-правовим змістом є незакінченим к. пр. – готуванням або замахом У такий спосіб, як відомо, забезпечується посилений кримінально-правовий захист певних соціальних цінностей і, зокрема, унеможливорюється пом'якшення покарання за вчинене.

Один із недоліків проектової ст. 222-2 КК інколи вбачався у тому, що зміст диспозиції її ч. 1 був ширшим за назву статті: у першій йшлося про

заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання бюджетного відшкодування, тобто про дії щодо бюджетного відшкодування загалом, у той час, як назва статті вказувала на незаконні дії лише з ПДВ [5, с. 20]. Постає питання, чи існують такі передбачені регулятивним законодавством варіанти бюджетного відшкодування, які не стосуються адміністрування ПДВ. Із положень ПК (передусім з його пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14, де сформульоване визначення поняття бюджетного відшкодування) випливає негативна відповідь на поставлене питання, а отже, згаданий закид на адресу ініціаторів включення до КК ст. 222-2 є недоречним.

Водночас хотів би зазначити, що кримінально-правовою проблемою, подібною до оцінки безпідставного отримання суми відшкодування ПДВ, є кваліфікація відшкодування з бюджету податку на доходи фізичних осіб у разі неправомірної реалізації права на податкову знижку. На мою думку, відповідні зловживання фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, можуть кваліфікуватись залежно від обставин вчиненого за: ст. 212 КК (у п. 13 постанови Пленуму ВСУ від 8 жовтня 2004 р. № 15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів» роз'яснювалось, що ухилення від сплати податків може бути вчинене, зокрема, шляхом подання неправдивих відомостей чи документів, що засвідчують право фізичної особи на податковий кредит (тут вживалась термінологія попереднього законодавства – Закону «Про податок з доходів фізичних осіб»)); ст. 222 КК (відповідно до ст. 30 ПК податкова знижка є податковою пільгою); ст. 190 КК (подання завідомо неправдивих відомостей, що засвідчують право фізичної особи на податкову знижку чи її розмір, наслідком чого є незаконне отримання платником відшкодування податку на доходи фізичних осіб; при цьому мають бути наявні безоплатність вилучення чужого майна та заподіяння прямої дійсної шкоди як ознаки об'єктивної сторони шахрайства). Зі сказаного випливає, що до основної підслідності БЕБ у ч. 3 ст. 226 КПК мало б бути віднесено і шахрайство, якщо предметом цього к. пр. є сума не лише бюджетного відшкодування, а й податкової знижки.

Проведе дослідження дозволило конкретизувати недоліки нещодавно оновленого і пов'язаного з визначенням підслідності БЕБ кримінального процесуального законодавства. Вказані недоліки зумовлені ігноруванням особливостей кримінально-правової оцінки порушень податкового законодавства, пов'язаних із бюджетним відшкодуванням ПДВ. Проналізовані законодавчі зміни – черговий прояв сформованого останнім часом украї невітного тренду, який зводиться до того, що положення первинного, за логікою речей, матеріального кримінального закону ігноруються (або щонайменше не враховуються повною мірою) при розв'язанні правових проблем організаційного та процесуального характеру. Здійснений аналіз також зайвий раз схиляє до думки про доцільність конкретизації на законодавчому рівні кримінально протиправних зловживань із бюджетним відшкодуванням

податків, які (зловживання) не утворюють «розкрадання». Вирішення цієї наукової проблеми доцільно пов'язувати з опрацюванням змісту розділу 6.5 проекту КК, присвяченого злочинам і кримінальним проступкам проти фінансової системи.

Список літератури

1. За шахрайство з ПДВ може бути запроваджено кримінальну відповідальність. URL: <https://eba.com.ua/za-shahrajstvo-z-pdv-mozhe-buty-zaprovadzheny-kryminalnu-vidpovidalnist/> (дата звернення: 30.11.2021).
2. Розовская Т.И. Незаконное возмещение НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности: уголовно-правовой аспект: монография. Москва: Юрлитинформ, 2014. 216 с.
3. Грицюк А.Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Луганськ, 2012. 259 с.
4. «Скрутки» ПДВ. Через це бюджет щомісяця втрачає два з половиною мільярди гривень. *Юридичний вісник України*. 1–21 січня 2021 р., № 1–2.
5. Чернявський С.С., Джужа О.М. Перспективи вдосконалення кримінального законодавства України щодо шахрайства з податком на додану вартість. *Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XII Всеукр. наук.-теор. конф., присвяч. пам'яті проф. П.П. Михайленка* (Київ, 18 листоп. 2021 р.) / редкол.: В.В. Черней, С.Д. Гусарев, С.С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 17–21.
6. Довбаш Р.С. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2009. 262 с.
7. Дудоров О.О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). Київ: Ваіте, 2017. 872 с.
8. Матьшевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. Київ: Юринком, 1996. 240 с.
9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2018. 1368 с.
10. Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 28 лютого 2019 р. у справі № 456/1181/15-к. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/80181431> (дата звернення: 30.11.2021).
11. Школа С.М. Суб'єкт привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом заволодіння службовим становищем. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2020. Вип. 4. С. 94–98.

12. Дудоров О.О., Житний О.О., Задоя К.П. та ін. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / за ред. М.І. Хавронюка. Київ: Москаленко О.М., 2019. 464 с.

13. Ханін С.Г. Посягання на бюджет. Шахрайство з ПДВ: непридатна стаття із суперечливими поняттями. *Закон і Бізнес*. 6–12 березня 2021 р., № 10.

14. Кримінальне право України (Особлива частина): підручник / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т. 2. Луганськ: вид-во «Елтон – 2», 2012. 703 с.

15. Мельниченко В. Фізична особа – підприємець як суб'єкт вчинення «зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми». *Актуальні проблеми держави і права*. 2021. Вип. 89. С. 49–54

16. Судова практика в справах про злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: окремі тенденції, проблеми та перспективи вдосконалення / за ред. К.П. Задоя. Київ: Аграр Медіа Груп, 2014. 135 с.

17. Рак С.В. Службова особа як суб'єкт службової недбалості. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки*. 2018. Вип. 1. Т. 2. С. 84–88.

Кузнецов В. В., професор спеціальної кафедри № 2 Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Порівняльний аналіз відповідальності за кримінальні правопорушення проти власності за проектом КК України

Сучасне реформування кримінального законодавства актуалізує нові проблеми, які потребують вивчення та вирішення. Серед таких новацій особливе місце займає проблема створення нової системи норм про відповідальність за кримінальні правопорушення проти власності. Як відомо, ці протиправні діяння, за даними судової статистики, переважають у кількісному вимірі усі інші кримінальні правопорушення. Отже представники правоохоронних та судових органів найчастіше стикаються із застосуванням відповідних кримінально-правових норм. Сучасна судова практика констатує численні дискусійні питання щодо кваліфікації кримінальних правопорушень проти власності. Відповіді на окремі запити правозастосовних органів пропонує Пленум Верховного Суду України у постанові «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 06.11.2009 № 10 та Верховний Суд у власних рішеннях, які є орієнтирами для суддів.

Теоретичним підґрунтям вирішення практичних проблем правозастосування та вироблення перспективних напрямів удосконалення відповідальності за кримінальні правопорушення проти власності є наукові праці відомих вчених-криміналістів: Н.О. Антонюк, П.П. Андрушка, Г.Є. Болдаря, Г.М. Борзенкова, О.В. Вознесенської, О.В. Волох, Б.В. Волженкіна, Ю.А. Дорохіної, С.В. Дьоменко, О.О. Дудорова, В.П. Ємельянова, Д.В. Каменського, Е.М. Кісілюка, М.Г. Колодяжного, М.І. Коржанського, В.В. Кузнецова, П.С. Матишевського, С.А. Миронюк, В. О. Навроцького, П.В. Олійника, М.І. Панова, А.О. Пінаєва, А.В. Сакун, А.В. Семенюк-Прибатень, А.В. Савченка, В. В. Сташиса, Є.Л. Стрельцова, В.Я. Тація, Е.С. Тенчова, П.А. Філіппова, М. І. Хавронюка, А. В. Шульги та ін.

Норми про кримінальну відповідальність за правопорушення проти власності, у проекті Кримінального кодексу України (КК), передбачені у Книзі шостій «Злочини і проступки проти власності, фінансів і господарської діяльності» розділу 6.1. «Злочини та проступки проти власності на речі». Цей розділ передбачає такі структурні частини: стаття 6.1.1. (визначає понятійний апарат цього розділу), підрозділ 1. Злочини (7 статей – ст. 6.1.2. – 6.1.8.), підрозділ 2. Проступки (4 статті – ст. 6.1.9. – 6.1.12.). Спробуємо далі з'ясувати основні новели цього проекту КК.

Законопроект відмовляється від традиційної диференціації кримінальної відповідальності за викрадення чужого майна за способом вчинення протиправних дій (крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство). Критерієм диференціації визначено: 1) належність майна (щодо чужої речі, яка була

ввірена особі чи перебувала в її віданні – ст. 6.1.2); 2) спосіб та місце вчинення злочину (поєднаного із проникненням у володіння особи – ст. 6.1.3); 3) спосіб вчинення злочину – характер та ступінь насильства (поєднаного із насильством (п. 27 ст. 1.3.1) або погрозою його застосування (п. 39 ст. 1.3.1) – ст. 6.1.3).

Аналіз указаних пунктів (п. 27, 39 ст. 1.3.1) свідчить про технічну помилку авторів проєкту, які визначають в них поняття «кримінально-правові засоби», «неправомірна вигода у великому розмірі», що не відноситься до предмету регулювання ст. 6.1.3. Мабуть, автори мали на увазі зовсім інші пункти: п. 31) «насильство – фізичний вплив на іншу людину, зокрема шляхом нанесення удару, побоїв, застосування акустичних, світлових, термічних чи хімічних факторів або обмеження її особистої свободи»;... п. 51) погроза – усне, письмове чи конклюдентними діями залякування особи застосуванням насильства, зґвалтуванням чи сексуальним насильством, знищенням чи пошкодженням майна або заподіянням їй будь-якої іншої шкоди (звільнення з роботи, позбавлення засобів до існування, виселення із житла, відібрання дитини, розголошення відомостей, які особа бажає зберегти у таємниці, тощо).

Однак, аналіз змісту вказаних понять не дозволяє визначити чіткий їх обсяг, зокрема ступінь тяжкості насильства, погрози саме насильства (запропоновано визначення лише загального терміну «погроза»). Також виникають питання щодо подвійного інкримінування за відповідні злочини проти власності та проти здоров'я особи (заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, заподіяння значної шкоди здоров'ю, заподіяння істотної шкоди здоров'ю, насильство, яке завдало фізичного болю – ст. 4.26 – 4.28, 4.2.15)

Неможна також погодитися зі ступенем суспільної небезпеки окремих обтяжуючих обставин: викрадення щодо чужої речі, яка була ввірена особі чи перебувала в її віданні підвищує тяжкість злочину на два ступеня, а викрадення поєднане із проникненням у володіння особи або із насильством, або погрозою його застосування – на один ступінь. На нашу думку, ступінь тяжкості вказаних кримінальних правопорушень повинен визначатися навпаки. До того ж виникають сумніви, чим керувалися автори проєкту щодо виділення такої обтяжуючої ознаки складу злочину, як належність майна. На нашу думку, ця ознака характерна конкретному складу злочину – привласнення (ст. 6.1.5) і не потребує поширення на інші кримінальні правопорушення.

За концепцією проєкту у кожному розділі виділяються лише спеціальні кваліфікуючі обставини, які характерні певним однорідним кримінальним правопорушенням, тобто вони не повинні бути загальними. Однак, при цьому слід зауважити, що у проєкті відсутня норма про загальні обставини, які обтяжують покарання за злочин (як відомо, визначені лише обставини, які обтяжують покарання за проступок – ст. 3.2.3). Тобто слід розглянути можливість визначення додаткових спеціальних кваліфікуючих ознак у розділі 6.1. Вважаємо це певним недоліком проєкту, яким потребує удосконалення.

Потребує уточнення понятійний апарат цього розділу 6.1, а саме щодо визначення термінів «викрадення» та «чужа річ». Зокрема потребує пояснення

позиція авторів проєкту щодо таких понять як «привласнення» (ст. 6.1.5) та «незаконне використання чужої речі» (ст. 6.1.6). Під викраденням у проєкті КК розуміється «вилучення чужої речі, яке здійснене всупереч волі власника чи законного володільця або з фальсифікацією його волі та заподіяло пряму майнову шкоду власникові чи законному володільцю речі». Однак потребує фахового обговорення такі ознаки викрадення, як «вилучення», «фальсифікація волі» (не слід використовувати поняття «фальсифікація», яке має інший зміст - п. 81 ст. 1.3.1), «пряма майнова шкода». Змоделюємо наступні ситуації: 1) винна особа вчиняє шахрайство, при якому потерпілий добровільно передає йому майно (право на майно) – чи буде це вилучення, чи є це фальсифікація волі, чи є це привласненням права на чужу рухому або нерухому річ шляхом обману чи зловживання довірою (п.2 ст. 6.1.5), чи є це незаконним використанням шляхом обману чи зловживання довірою чужою річчю (п.1 ст. 6.1.6)?; 2) у власника викрали автомобіль, який повернули через тиждень без будь яких пошкоджень та з повним баком палива – фактичної майнової шкоди не було завдано – чи буде це викрадення, чи завдано пряму майнову шкоду власникові?; 3) якщо викрадається майно у особи, що не має законних прав на майно, чи буде це викрадення? Такі питання викликають дискусію, яка не повинна виникати у суб'єктів офіційної кваліфікації кримінальних правопорушень.

Під чужою річчю визначено «річ матеріального світу, яка має вартість, сформовану в результаті людської праці, і: а) не знаходиться у власності чи у законному володінні винної особи, але при цьому має власника чи законного володільця або б) знаходиться у законному володінні винної особи і при цьому має власника» (п. 2 ч.1 ст. 6.1.1). Щодо цього поняття, по-перше, виникає питання, якщо предмет усіх кримінальних правопорушень є саме чуже майно, то чому у назві розділу 6.1. «Злочини та проступки проти власності на речі» не передбачено такої особливості (чуже майно) предмета кримінальних правопорушень. По-друге, якщо викрадене майно не має вартість, сформовану в результаті людської праці (наприклад, коштовне необроблене каміння, природні об'єкти, які є власністю потерпілого), то яким чином слід кваліфікувати дії винного? По-третє, чому теплову та електричну енергію, яка є товаром, не віднесено до речей (ст. 6.1.6)? По-четверте, в проєкті визначаються правильно два види майна (рухома та нерухома річ), однак в різних статтях вони згадуються по різному (наприклад, на думку авторів проєкту, викрасти можна тільки рухому річ (а як бути з викраденням, хоча б, моста?), а привласнити як рухому, так і не рухому; незаконне використання чужої речі та проступки проти власності не мають такого поділу майна (наприклад, дрібне викрадення можливе щодо будь-якої речі)). На нашу думку, слід говорити про види майна в самому понятті «чужої речі» і не доцільно їх визначати в конкретних складах злочинів (це допустимо лише, коли таке правопорушення можливе щодо конкретного виду майна).

Також потребує пояснення виключення норм про відповідальність за окремі кримінальні правопорушення проти власності (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою; незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (пропонується криміналізувати лише привласнення чужого майна (знахідки) вартість якого становить понад 500 розрахункових одиниць); умисне знищення або пошкодження майна (пропонується криміналізувати лише знищення чи пошкодження чужої речі, що спричинило неістотну майнову шкоду); умисне пошкодження об'єктів електроенергетики; погроза знищення майна; порушення обов'язків щодо охорони майна), які сьогодні визнаються чинними.

Відповіді на ці питання проєкт КК, на жаль, не дає. Як відомо, автори проєкту КК мали на меті, зокрема спростити кримінальний закон. Однак таке спрощення не повинно перетворюватися у механічне виключенні усіх надбань чинного законодавства та нехтування положеннями теорії кримінального права. Проєкт КК повинен, на нашу думку, мати органічний зв'язок з вітчизняною кримінально-правовою доктриною, в іншому випадку – будуть виникати вказані ситуації, коли їх правова оцінка судовими та правоохоронними органами вкрай ускладниться через недоліки кримінально-правових норм.

Соловйова А.М., доктор юридичних наук, проректор з міжнародного співробітництва, професор кафедри кримінального права Національної академії управління

Проблемні питання кримінально-правової охорони власності в Україні та світі

Аналіз історії кримінально-правової охорони власності в світі показав історичну ретроспективу кримінально-правової охорони власності, яка ґрунтується не лише на кримінально-правових нормах про злочини проти власності та їх прогресивному перетворенні, а й на тих соціокультурних, економічних та політичних чинниках, які безпосередньо впливали на законодавчі підходи до кримінально-правової охорони власності у різні історичні періоди. Необхідним є дослідження норм щодо кримінально-правової охорони власності в контексті основних періодів історичного розвитку країн світу: 1) період Стародавнього світу, який ведеться з виникнення перших держав (IV ст. до н.е. – V ст. н.е.), 2) епоха Середньовіччя V – XV ст., 3) епоха Нового часу (рубіж XV – XVI – поч. XX ст.), 4) період Новітнього часу (з поч. XX ст.).

Методами дослідження виступали загально-наукові, філософські та ін. Але основним став порівняльно-правовий метод. На його основі, з використанням історичного, географічного та нормативних критеріїв, з метою комплексного порівняльно-правового дослідження кримінально-правової охорони власності, нами здійснено систематизацію кримінально-правових систем, з виділенням: I. Романо-германської правової сім'ї: 1) романська правова група; 2) німецька правова група; 3) нордична правова група; 4) латиноамериканська правова група; 5) правова група країн пострадянського простору; 6) балтійська правова група; 7) слов'янська правова група; II. Англо-американської правової сім'ї: 1) англійська правова група; 2) американська правова група; III. Релігійної правової сім'ї: 1) мусульманська правова група; 2) індуська правова група; IV. Традиційної правової сім'ї: 1) африканська правова група; 2) далекосхідна правова група; V. Правових систем змішаного типу: 1) правова група конвергенції англо-американської і романо-германської правових сімей; 2) правова група конвергенції англо-американської правової сім'ї та мусульманської правової групи; 3) правова група конвергенції романо-германської правової сім'ї та мусульманської правової групи. Під систематизацією правових систем країн світу на кримінально-правові сім'ї та правові групи з метою порівняльного дослідження кримінально-правової охорони власності нами запропоновано розуміти наукову абстракцію, отриману шляхом логічного визнання пріоритетними певних ознак об'єктів дійсності.

За результатами проведеного дослідження теоретичних підходів до розуміння власності як соціально-економічного та правового явища встановлено, що традиційне розуміння власності потребує перегляду, оскільки

подальший розвиток технологій вимагає включення до об'єктів кримінально-правової охорони, в тому числі, нематеріалізованої цінності, яка не має фізичної (матеріальної) форми, але має економічну цінність. У результаті аналізу зарубіжного кримінального законодавства про злочини проти власності, а також вивчення зарубіжної судової практики та кримінально-правової доктрини, виявлено тенденцію до розширення кола об'єктів кримінально-правової охорони в межах кримінально-правової охорони власності.

Проведений порівняльний аналіз кримінально-правової охорони власності за законодавством країн романської правової групи показав певну спільність підходів до кримінально-правової охорони в середині цієї правової групи та дозволив на цій підставі виділити дві основні групи: 1) кримінально-правова охорона власності за КК Франції, країн Бенілюксу (особливість групи – наявність родового поняття крадіжки, наявність складу злочину не притаманного КК України – одержання послуги з використанням обману); 2) кримінально-правова охорона власності за КК Іспанії, Італії, Португалії (особливість групи – наявність складів злочинів крадіжки та розбою). Дослідження судової практики країн романської правової групи показало наявність тенденції до кваліфікації діянь, спрямованих на нематеріалізовані цінності, в тому числі, об'єкти віртуального світу.

Проаналізовано кримінально-правову охорону власності за законодавством німецької правової групи з позицій кримінально-правової компаративістики, що дозволило до особливостей кримінально-правової охорони віднести: 1) особливості щодо систематизації, наявності складів злочинів не відомих українському кримінальному закону (одержання послуги з використанням обману); 2) особливості щодо окремих юридичних конструкцій злочинів проти власності (юридична конструкція крадіжки є формальною за КК ФРН); 3) особливості щодо конструювання кваліфікованих видів злочинів проти власності; 4) поширення у німецькій кримінально-правовій доктрині щодо розуміння власності «концептуальної відносності у кримінальному праві».

Проведений порівняльно-правовий аналіз норм про злочини проти власності за законодавством США та України показав: 1) в силу особливостей федералізму США не можна говорити про якусь єдину чи однорідну систему злочинів проти власності; 2) відсутність єдиної термінології про злочини проти власності; у законодавстві деяких штатів вживається термін «theft» (крадіжка) (Північна Дакота, Канзас, Делавер, Невада, Техас, Флорида, Огайо, Аляска, Іллінойс та інші), у законодавстві інших вживається термін – «larceny» (викрадення) (Міссісіпі, Каліфорнія, Нью-Йорк та інші); 3) терміни «larceny» і «theft» не є синонімами; «larceny» збірне поняття, яким охоплюється більш широке коло діянь; 4) відсутній єдиний підхід до системи злочинів проти власності (законодавець штату Каліфорнії відніс розбій не до злочинів проти власності, а до злочинів проти особи); 5) наявність нетипового для України складу злочину – незаконне отримання послуг, у кримінальних законах штатів

Мен, Техас, Нью Йорк, Алабама та інші; б) наявність нетипового для України складу злочину – незаконна персонація з корисливою метою в кримінальних законах штатів Флорида, Оклахома, Род-Айленд, Вірджинські острови, Коннектикут та ін.

Таким чином, систематизовано основні тенденції щодо кримінально-правової охорони власності в зарубіжних країнах на таких рівнях: 1) законодавчому – щодо напрямів удосконалення нормативної регламентації з урахуванням використаних у нормах КК специфічних засобів відображення вчиненого діяння та його кримінально-правових наслідків; 2) доктринальному – щодо напрямів удосконалення дефініції правових понять, удосконалення нормативних приписів та юридичних конструкцій; 3) правозастосовному – щодо напрямів удосконалення кваліфікації кримінальних правопорушень проти власності. Виокремлено основні напрями вдосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на власність на концептуальному, соціально-юридичному та техніко-юридичному рівнях. Зроблено висновок про необхідність усунення недоліків законодавчої техніки у розділі VI Особливої частини КК України як на спеціально-юридичному, так і на техніко-юридичному рівнях: у ч.1 ст. 189 – словосполучення «близькі родичі» доцільно замінити на словосполучення «близька особа»; у ч.1 ст. 190 слова «шляхом обману» замінити на слова «з використанням обману»; не виправдане вживання множини: у ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ст. 196 та ін. – слова «тілесних ушкоджень» замінити на слова «тілесного ушкодження»; ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 слово «дії» замінено на слово «дія»; у ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 194¹ – словосполучення «ті самі діяння» замінено на словосполучення «те саме діяння».

Каменський Д.В., професор кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету, доктор юридичних наук, доцент
Титаренко С.С., співробітник ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, кандидат юридичних наук

До питання про необхідність реформування розділу VII Особливої частини КК (про відповідальність за економічні кримінальні правопорушення)

Певною спонукою до здійснення запропонованого далі аналізу стало створення в Україні Бюро економічної безпеки (скорочено – БЕБ), точніше – умовно фінальна стадія цього тривалого організаційного процесу. Судячи з офіційних джерел та ЗМІ (станом на початок грудня 2021 р.), запуск новоствореного правоохоронного органу відбудеться незабаром.

БЕБ за своїм організаційно-правовим статусом є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Відповідно до положень ст. 8 Закону України від 28 січня 2021 р. «Про Бюро економічної безпеки України» до ключових повноважень новостворюваного Бюро віднесено зокрема: здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування в межах передбаченої законом підслідності; здійснення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро; здійснення інформаційної взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями; збирання, оброблення та аналіз інформації щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро.

Згодом, 17 листопада цього року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні закон «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України». Як випливало з пояснювальної записки до відповідного законопроекту, цей документ покликаний надати «законодавче підґрунтя для створення та реалізації окремих завдань незалежного державного правоохоронного органу, який у тому числі повинен виконувати функції аналітичної оцінки, запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності». Час покаже, наскільки ефективними будуть однаково важливі аналітична та правоохоронна функції новоствореного правоохоронного органу.

Як справедливо зауважує В. Ткаченко, начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами ДФС України, вектор роботи БЕБ задаватиме аналітик, який надаватиме на тактичному рівні рекомендації детективам Бюро,

здійснюватиме кримінально-правовий аналіз та фінансову розвідку, а на стратегічному – готуватиме для органів державної влади рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази та регуляторного середовища [1, с. 7].

Поступово переходячи до кримінально-правової матерії, варто зауважити: незважаючи на стабільно активний інтерес науковців до проблематики відповідальності за господарські кримінальні правопорушення (далі – к. пр.), останнім часом фахового аналізу в цій царині кримінально-правового регулювання відверто бракує. Серед небагатьох активних дослідників у зазначеному напрямі доктринальних розробок варто відзначити наукові праці О. Дудорова та Р. Мовчана, як особисті, так і написані в співавторстві, присвячені, з одного боку, авторським спробам осмислити поточний стан та перспективи редакційного реформування розділу VII Особливої частини КК, а з іншого – докладному аналізу проблем реалізації відповідальності за конкретні прояви протиправної поведінки в економічній сфері, зокрема: контрабанда, створення фінансових пірамід, незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей [2; 3; 4]. До кримінально-правового аналізу «господарського блоку» КК долучались і автори цих рядків, зокрема в частині протидії рейдерським схемам [5].

Наразі критичний аналіз законодавчих, наукових і правозастосовних механізмів, спрямованих на протидію кримінально караним порушенням економічних відносин у нашій державі, спонукає висловити деякі узагальнені міркування.

По-перше, так само, як і власне економічні відносини, злочинність у цій важливій сфері суспільного життя перебуває в стані перманентних змін, вона послідовно еволюціонує в хронологічній та змістовій площинах. Навіть якщо порівняти тексти вироків у кримінальних справах, скажімо, за періоди 1995–2000 рр. та 2010–2015 рр., то можна побачити, що види, характер та інтенсивність економічних посягань були в них різними. Зі впливом часу та з неодмінним розвитком національної моделі ринкової економіки механізми реалізації злочинної поведінки в цій сфері дедалі ускладнюються, злочинні схеми переважно шахрайського характеру сьогодні відрізняються більшою продуманістю та ретельністю підготовки, більшим рівнем латентності, зовні вони нерідко мають цілком легітимну форму тощо.

По-друге, статистика розгляду вітчизняними судами кримінальних справ про злочини у сфері господарської діяльності загалом залишається низькою. Наприклад, відповідно до статистичних даних про стан здійснення судочинства в Україні судами кримінальної юрисдикції у 2018 році [7] кількість засуджених за господарські злочини осіб цього року склала всього 868 осіб проти 1598 осіб у 2014 році¹. При цьому «лідерами» серед інкримінованих статей розділу VII

1 До речі, із загальної кількості 1760 осіб, стосовно яких суддями Касаційного кримінального суду у складі ВС були розглянуті кримінальні провадження, касаційний перегляд справ про злочини у сфері господарської діяльності здійснювався лише

Особливої частини КК України були незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК, 282 засуджених), порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК, 192 засуджених) та фіктивне підприємництво (ст. 205 КК², 141 засуджених). Тобто *de jure* вся протидія економічній злочинності в нашій державі по суті зводиться до боротьби з обігом підробленої горілки, схемами нелегальної закупівлі металобрухту та створенням фіктивних фірм. При цьому статистика притягнення до кримінальної відповідальності по більш ніж половині «економічних» заборон на кшталт зайняття гральним бізнесом, доведення до банкрутства, шахрайства з фінансовими ресурсами, незаконного використання інсайдерської інформації тощо дорівнює нулю чи є близькою до цього показника. Мимоволі напрошуються невтішні міркування: або економіка України є абсолютно легальною, що викликає справедливе заперечення (навіть обурення), або вона не працює, а отже відсутні показники кореспондуючої їй злочинності, або ж представники правоохоронних органів просто не можуть (не хочуть?) встановлювати та доводити в суді факти вчинення економічних злочинів. Поєднання двох останніх версій для пояснення «клінічного» стану правозастосування щодо норм «господарського» розділу Особливої частини вітчизняного КК України видається найбільш імовірним.

По-третє, національний законодавець також не залишається осторонь еволюційних процесів, які супроводжують метаморфози економічної злочинності в Україні. Для прикладу одним із законодавчих трендів на цій ниві стало запровадження кримінальної відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 КК України), що разом із відповідними змінами до КУпАП і банківського законодавства покликано не допустити повторення масштабної кризи в банківському секторі України, викликаній, не останньою чергою, системними зловживаннями пов'язаних із банком осіб. Хоча про доречність саме такого формату криміналізації суспільно небезпечних зловживань у банківському секторі на фоні потреби в системному підході до законодавчої регламентації всієї групи економічних посягань, передбачених розділом VII Особливої частини КК України, наразі не йдеться. Водночас навіть на прикладі цієї конкретної новели вітчизняного КК спостерігаємо динаміку, бодай не завжди позитивну, щодо розвитку кримінально-правових відносин у національній економіці.

По-четверте, згадані та подібні до них макропроцеси відбуваються і в зарубіжних країнах. Фундаментальна різниця полягає лише в часовому факторі: якщо вітчизняна ринкова економіка і відповідний вид злочинності існують

щодо 15 з них (тобто 0,9% від загальної кількості осіб, справи яких переглядалися у касаційному порядку).

2

Законом від 18 вересня 2019 р. № 101-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК) було скасовано.

неповні три десятиріччя, то, скажімо, американська економіка та кореспондуючі їй прояви білокомірцевої злочинності розвивались понад два століття поспіль. Хронологічний аналіз федерального кримінального законодавства та інтерпретаційних підходів ВС США в частині постійного вдосконалення національної моделі кримінально-правової охорони відносин ринкової конкурентоспроможної економіки вказує на самотутній шлях спроб і помилок у цій сфері. Так само, як сьогодні в Україні, у США та країнах ЄС системні економічні колапси та пов'язані з цим білокомірцеві зловживання не є поодинокими випадками, навпаки – вони виникають регулярно. Достатньо пригадати хоча б Велику депресію 1928-1933 рр., системну кризу на ринку інвестицій і банківського кредитування США у 80-х роках минулого століття або фінансову кризу 2008–2009 рр., яка своєю чергою призвела до Великої рецесії світового масштабу, не оминувши своїм руйнівним впливом й вітчизняну економіку.

Ураховуючи наведені та інші однопорядкові фактори, реформування системи кримінально-правових норм про господарські к. пр. має своїм головним завданням ретельне опрацювання заборон із метою створення комплексного міжгалузевого механізму правового регулювання, здатного забезпечити ефективне функціонування економічних інститутів і дотримання правопорядку в процесі обігу капіталів, товарів і послуг. Окреслена група посягань передусім посягає на порядок здійснення економічної діяльності в державі: відбувається порушення встановлених правил ведення справ (ділових операцій) в економіці. Протиправні посягання тут безпосередньо охоплюють незаконні форми використання легальних економічних інститутів та інструментів, стосуючись установлених у державі правил, форм, процедур, регуляторних і санкційних механізмів у сфері економічної діяльності, порядку використання фінансових інструментів.

Важко не погодитись із влучною констатацією українських науковців тієї обставини, що останнім часом кримінально-правова політика держави в частині протидії к. пр. у сфері господарської діяльності в Україні, на жаль, не зазнала докорінних змін. Двома головними тенденціями, започаткованими ще Законом від 15 листопада 2011 р., і надалі тут залишаються:

1) надання переваги спеціальним (казуїстичним) кримінально-правовим заборонам, послуговування якими дозволяє лише інтуїтивно та фрагментарно реагувати на наявність тих чи інших економічних зловживань. Натомість бажаним є комплексний і системний підхід до кримінально-правової охорони господарської та фінансової діяльності;

2) гіперболізація ролі репресивного впливу кримінально-правових заборон як фактору, що погіршує бізнес-клімат і заважає природньому розвитку економічних відносин. Як наслідок, відбувається здійснювана в різних формах і водночас зазвичай необґрунтована і така, що не враховує рекомендації кримінально-правової доктрини, гуманізація кримінальної відповідальності за вчинення господарських і прирівняних до них к. пр. [7].

За таких обставин варто сподіватись на фаховість учасників Робочої групи (увійшла в склад Комісії з питань правової реформи, створеної Указом Президента України № 584/2019 від 7 серпня 2019 р.), яка опікується розробленням проекту нового КК та наразі працює над написанням його Особливої частини. У висвітлюваному контексті варто звернутись до книги шостої «Злочини та проступки проти власності, фінансів і господарської діяльності» проектного КК. Книга шоста документа повинна містити, за задумом членів Робочої групи, п'ять розділів: «Розділ 6.1. Злочини та проступки проти власності»; «Розділ 6.2. Проступки проти інтелектуальної власності»; «Розділ 6.3. Злочини та проступки проти фінансової системи»; «Розділ 6.4. Злочини та проступки проти порядку господарювання» «Розділ 6.5. Злочини та проступки проти інтересів споживачів» [8].

Пропонована для офіційного запровадження систематизація господарських к.пр. з урахуванням трьох груп посягань – проти фінансової системи, порядку господарювання та інтересів споживачів сприймається як прогресивна, сприймається як прогресивна, інноваційна у порівнянні з чинною моделлю спеціального кримінально-правового регулювання. Вона більшою чи меншою мірою кореспондує європейським нормотворчим практикам у досліджуваному напрямі кримінально-правового регулювання. Водночас запропонований підхід потребує, як видається, ретельного обґрунтування з позицій доктринального вчення про ознаки родового та видового об'єкта посягання, а також, більш загально, вимагає посиленої аргументації на користь кардинально нового підходу до розташування груп к. пр. проти власності та проти господарських відносин (у широкому сенсі) в межах єдиної структурної частини кримінального закону.

Здійснений у попередніх рядках правовий огляд спонукає до висновку про те, що за час дії чинного КК у владних кабінетах так і не було сформовано стратегію розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за господарські к. пр. Як результат, для законотворчості в сфері кримінально-правової охорони господарської діяльності властивим стало внесення численних, непродуманих, нерідко позбавлених практичного сенсу змін, що суперечать уже існуючим приписам КК. Така практика не витримує жодної критики і повинна бути припинена. Так само як у ситуації зі створенням БЕБ та розробленням проекту КК, час покаже, чи готова держава в особі головних стейкхолдерів (серед них узагальнено – законодавець, правозастосувач, бізнесмен) еволюціонувати в напрямі розбудови транспарентної та конкурентної моделі економіки та одночасно в напрямі ефективної правової охорони економічних відносин, не останньою чергою засобами кримінально-правового регулювання.

Список літератури

1. Ткаченко В. Забезпечення економічної безпеки країни. *Юридичний вісник України*. 2021. № 44–45.

2. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитись зі стратегією розвитку. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2015. № 2. С. 216–263.

3. Мовчан Р.О., Дудоров О.О., Дацюк В.Б. Кримінально-правова протидія створенню фінансових пірамід в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 2. С. 108–127.

4. Дудоров О., Мовчан Р. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2020. № 4. С. 120–140.

5. Дудоров О.О., Каменський Д.В., Титаренко С.С. Стаття 205-1 Кримінального кодексу України як антирейдерська заборона: проблеми тлумачення, застосування і вдосконалення. *Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка*. 2021. Вип. 1 (93). С. 116–135.

6. Стан здійснення судочинства в Україні судами кримінальної юрисдикції у 2018 році. URL: <https://www.slideshare.net/pravotv/2018-150381131> (дата звернення: 30.11.2021).

7. Дудоров О., Мовчан Р. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2020. № 4. С. 120–140.

8. Кримінальний кодекс України (проект). Контрольний текст (станом на 24.11.2021 року). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/11/25/kontrolnyj-proekt-kk-24-11-2021.pdf> (дата звернення: 30.11.2021).

Мовчан Р. О., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор

Драчевський Є. Ю., аспірант кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Ознаки об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-3 КК України: окремі проблеми встановлення та конструювання

Ознаки об'єктивної сторони аналізованого складу кримінального правопорушення (далі – к. пр.) розкриті в законі за допомогою вказівки лише на дві альтернативних форми суспільно небезпечного діяння, а точніше – два види бездіяльності, якими виступають:

1) невжиття працівником правоохоронного органу передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей;

2) або приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Відповідно до тлумачення словників термін «*невжиття*» означає «невикористання» чого-небудь, під яким, своєю чергою, слід розуміти залишення чого-небудь без застосування [1, с. 748–749].

Головним же при інкримінуванні ст. 365-3 Кримінального кодексу України (далі – КК) є визначення того, які ж саме «*передбачені законодавством заходи за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей*» має вживати працівник правоохоронного органу. І враховуючи те, що згадана «незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» є к. пр., передбаченим ст. 203-2 КК, стає очевидним, що відповідний алгоритм реагування на заяви передусім слід шукати в кримінальному процесуальному законодавстві. Зокрема, у ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) зазначається, що відповідні суб'єкти (слідчий, дізнавач, прокурор) в такому разі зобов'язані невідкладно, але не пізніше 24 годин **внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР.** Крім цього, за ст. 365-3 КК має кваліфікуватись і відмова у прийнятті та реєстрації заяв чи повідомлень про к. пр. з боку слідчого, прокурора чи іншого працівника правоохоронного органу, уповноваженого на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про к. пр., про недопустимість якої (відмови) вказується у ч. 4 ст. 214 КПК.

Як вже зазначалося вище, за ст. 365-3 КК має кваліфікуватись і бездіяльність працівника правоохоронного органу, який *приховав* виявлену

ним незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Водночас одразу зазначимо, що термін «приховувати» означає не лише характерне для бездіяльності тримання чого-небудь у таємниці; нерозголошення чого-небудь; замовчування чого-небудь, а й: а) робити щонебудь менш помітним, не зовсім виразним; б) маскування, прикриття чого-небудь; в) робити непомітним, невидимим для інших [1, с. 1138] – тобто діяння, які переважно проявляються саме в активній поведінці. Зважаючи на це, справедливими слід визнати зауваження авторів, які констатують, що у цій нормі порушуються правила формальної логіки, адже під бездіяльністю розуміється приховування, яке здебільшого проявляється в активній, а не пасивній поведінці [2, с. 9].

Загалом же наявність заборони відповідної поведінки насамперед корелюється із положеннями тієї-таки ч. 1 ст. 214 КПК, в якій вказується на те, що у разі самостійного виявлення слідчим, дізнавачем, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення к. пр., вони зобов'язані відреагувати так само, як і на отримання відповідної заяви – не пізніше 24 годин внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Водночас варто мати на увазі, що у ст. 365-3 КК відсутня вказівка на те, що відповідні заходи неодмінно мають бути передбачені саме кримінальним процесуальним законодавством, а їхнє вчинення є обов'язком саме і виключно суб'єктів кримінального процесу. А це означає, що: 1) таке невжиття (перша форма) та приховування (друга форма) можуть вчинити не лише згадані у ст. 214 КПК слідчий, дізнавач або прокурор, а й інші працівники правоохоронних органів; 2) відповідно, вчинення аналізованого к. пр. може набувати й відмінних від невнесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування форм.

Так, наприклад, відповідно до п. 7 розд. II Порядку ведення обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про к. пр. та інші події (затв. наказом МВС України від 8 лютого 2019 р. № 100) поліцейський (наприклад, патрульний) у разі самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про к. пр., невідкладно, але не пізніше 24 годин **рапортом доповідає** про це керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов'язки. Також законодавством передбачаються обов'язки щодо реагування на відповідні заяви та повідомлення служб діловодства поліції, працівників чергової служби тощо.

Однак слід акцентувати увагу на тому, що у ст. 365-3 КК йдеться лише про невжиття заходів за наявними заявами (повідомленнями) та, головне, приховування лише **виявленої** діяльності. Знову звернувшись до тлумачення словників, ми можемо переконатись у тому, що термін «виявляти» має наступні значення: а) шукаючи, знаходити; б) викривати кого-небудь [1, с. 163]. Зважаючи на це, можна констатувати, що за ст. 365-3 КК має каратися лише та бездіяльність працівника правоохоронного органу, яка виявляється у

відсутності передбаченого законом реагування **виключно** на факт вчинення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, який: 1) або ж став відомий інший громадянам (про що свідчить відповідна заява (повідомлення)), причому незалежно від того, чи знав цей працівник про відповідний факт раніше (до надходження заяви); 2) раніше був невідомий працівнику правоохоронного органу, але був виявлений ним.

Водночас «завдяки» такому казуальному викладенню досліджуваної заборони поза сферою її застосування опинилися всі інші прояви «кришування» незаконного грального бізнесу, стосовно котрих відсутні відповідні заяви (повідомлення) і які: 1) були відомі працівнику правоохоронного органу від початку його функціонування; 2) виявляються в інших діяннях – а це може бути не лише бездіяльність, а й дії – і на інших стадіях аніж ті, про які згадується у ст. 365-3 КК. І найперше тут маються на увазі випадки, коли правоохоронець сам організовує відповідну незаконну діяльність або ж із самого початку грального бізнесу вступає у змову з організатором такої діяльності і надалі вчиняє діяння, направлені на те, щоб факт провадження такої діяльності залишився невідомим. Таке «кришування» може виразитись у тому, що правоохоронець: будучи керівником, дає незаконні вказівки підлеглим щодо, скажімо, необхідності перевірки «не в тих місцях», «не в той час» або ж взагалі забороняє перевірку чи прямо вказує на необхідність невчинення дій, направлених на притягнення винних до кримінальної відповідальності; знищує або перешкоджає виявленню доказів; повідомляє про здійснювані іншими правоохоронцями «рейди» тощо.

Ще раз підкреслимо – зважаючи на те, що таке «кришування» здійснюється правоохоронцем, який сам організував відповідну діяльність, у всіх цих випадках відсутнє приховування саме згаданої у ст. 365-3 КК «виявленої» (адже нічого не виявляється), замість якої має місце приховування організовуваної ним самою діяльності – поведінка, яка не підпадає під ознаки жодного із наведених у розглядуваній кримінально-правовій забороні **вичерпного** кола діянь, вчинення яких має тягнути кримінальну відповідальність за нею. Саме тому ми маємо сумніви у судовій перспективі, а точніше – переконані в безперспективності того поодинокого виявленого нами відкритого кримінального провадження за ст. 365-3 КК, в якому ця норма інкримінувалась Особі-1, який **підбури**в іншу особу до зайняття незаконним гральним бізнесом та відкриття грального закладу, при цьому заручившись підтримкою начальника відділення поліції Особою-2.

Очевидно, що в цій ситуації діяння винних можуть бути кваліфіковані лише за ст. 203-2 та, за потреби, з посиланням на відповідні частини ст. 27 КК. Однак виникає питання про те, як же бути зі «службовою» складовою відповідних діянь, які не підпадають під дію ст. 365-3 КК?

Раніше питання кримінально-правової оцінки діянь відповідних службових осіб могло б та, власне, і вирішувалося за допомогою універсальної ст. 364 КК. Та як відомо, з ухваленням у 2014 р. нової редакції згаданої норми

відбулася часткова декриміналізація такого діяння, як зловживання владою або службового становища, наслідком якої стало те, що більшість відповідних проявів, що не спричинили передбачену п. 3 примітки ст. 364 КК істотну шкоду, що переважно може бути виражена в матеріальному еквіваленті, опинилися поза сферою застосування цієї загальної норми. І саме через виникнення цієї прогалини, яка полягає в неможливості врахувати порушення такого об'єкту, як дотримання встановленого порядку здійснення службової діяльності (згадана «службова» складова), у вітчизняній кримінально-правовій літературі нерідко почали лунати заклики щодо необхідності «відкотити» ситуацію назад та повернути попередню редакцію ст. 364 КК [3; 4, с. 240].

Однак, розглянувши можливість реалізації відповідних пропозицій, Є. О. Письменський констатував, що й попередня редакція ст. 364 КК не вирізнялася своєю досконалістю, адже належала до так званих гумових норм кримінального права, кваліфікація діянь за якими за однакових фактичних обставин могла суттєво різнитися. Зокрема, вчений зауважує, що одні й ті самі діяння, пов'язані із зловживанням владою або службовим становищем, могли визнаватись і як незлочинна поведінка, і як відповідний злочин [5, с. 181].

Зважаючи на представлені аргументи, Є. О. Письменський дійшов двох резонних та взаємопов'язаних висновків про те, що:

– попри справедливість більшість критичних висловлювань щодо змін, внесених до примітки ст. 364 КК Законом від 13 травня 2014 р., наявний на сьогодні підхід є кращим за той, що мав місце раніше;

– незважаючи на те, що чинна редакція ст. 364 КК є кращою за попередню, це не означає, що зміст відповідної кримінально-правової заборони має залишатися незмінним. У вченого не виникає сумнівів необхідність подальшого вдосконалення кримінального законодавства в частині встановлених ним підстав відповідальності за відповідне к. пр. [5, с. 188].

З урахуванням наведених фактів названі вчені констатують, що у зв'язку з цим актуалізується питання про теоретичне обґрунтування оптимізації законодавчого описання суспільно небезпечних наслідків як ознак складів злочинів у сфері службової і професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Зважаючи ж на попередні аргументи, результатом такої оптимізації мало б бути виконання всім зрозумілого та простого, на перший погляд, завдання – створення «ідеальної» ст. 364 КК, яка була б своєрідним симбіозом двох її попередніх редакцій і сфера застосування котрої була б:

1) з одного боку, значно звужена порівняно з її первинною редакцією, що могло бути досягнуто передусім за допомогою закріплення чітких критеріїв відмежування істотної шкоди від неістотної;

2) але з іншого – значно розширена порівняно з її чинною редакцією, за якої за нею можуть бути кваліфіковані лише ті різновиди зловживань, шкода від яких підлягає врахуванню в НМДГ.

Однак, попри численні спроби, представникам вітчизняної кримінально-правової доктрини до цих пір так і не вдалося запропонувати хоча б більш-

менш обґрунтованих параметрів істотної шкоди, які б одночасно відповідали двом зазначеним вище вимогам щодо кола криміналізованих зловживань. Чим же можна пояснити цю обставину?

Вочевидь має рацію Є. О. Письменський, який висноував, що з бажаною точністю виробити критерії, які чітко дозволяли б відмежувати істотну шкоду від неістотної та запропонувати конкретні способи вирішення питання її «роздутості», ймовірно, просто не можливо. А тому констатується, що в такій ситуації чи не найкращим варіантом є виключення з КК ст. 364 з одночасним внесенням змін до ряду статей кримінального закону, які встановлюють відповідальність за діяння, що можуть вчинятися шляхом зловживання владою або службовим становищем. «Мають бути, – резюмує юрист, – **тільки спеціальні склади** службових зловживань, які передбачатимуть відповідальність виключно за конкретні діяння, вчинювані різними категоріями службових осіб з використанням їх особливого становища» [5, с. 182, 189–191].

На нашу думку, з огляду на їхню аргументованість, запропоновані правником рекомендації цілком можуть бути екстрапольовані і на проблематику нашого дослідження. Мова йде про те, що відповідальність за діяння, наразі передбачені у ст. 365-3 КК, має бути встановлена саме в межах одного із згаданих вище **спеціальних складів** службових зловживань.

Однак очевидно, що ст. 365-3 КК в її чинній редакції не може претендувати на звання еталону законотворчості. А тому стає очевидним, що вирішення аналізованої проблематики вимагає удосконалення та наповнення новим змістом положень розглядуваної заборони, на розроблення пропозицій щодо чого і мають бути спрямовані зусилля науковців.

Список літератури

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Вид. 2-ге. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

2. Газдайка-Василишин І. Б., Коваленко В. П. Проблеми кримінальної відповідальності працівника правоохоронного органу за бездіяльність щодо незаконно діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, припинення та превенції корупційних проявів : матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (м. Львів, 28 травня 2021 року) / упорядник Ю. А. Хатнюк. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 6–11.

3. Гродецький Ю. В. Проблеми тлумачення істотної шкоди як ознаки злочинів у сфері службової діяльності. *Вісник Асоціації кримінального права*. 2016. № 2 (7). С. 221–237. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/15_Grodetskiy.pdf.

4. Марін О. К. «Новітні» форми зловживання можливостями спеціального статусу в розділі XVII Особливої частини Кримінального кодексу України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 2. С. 239–242.

5. Письменський Є. О. Підстави кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем: проблеми, тенденції, перспективи. *Вісник кримінологічної Асоціації України*. 2017. № 2. С. 179–197.

Задоя К.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Позиції судової практики України щодо суб'єкта пасивного зловживання впливом (ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК): проблема належного врахування положень міжнародних антикорупційних договорів

1. У 2010 році Україною та Європейським Союзом (далі — ЄС) було узгоджено План дій щодо лібералізації візового режиму для України, а в 2017 році реалізація цього Плану дій завершилася запровадженням ЄС безвізового режиму з Україною.

Одним із аспектів безвізового діалогу між Україною та ЄС було проведення Україною антикорупційної реформи національного законодавства та зміцнення національної антикорупційної інфраструктури. З-поміж іншого це спричинило численні зміни до кримінального законодавства України, які мали на меті наблизити його до вимог міжнародних антикорупційних договорів. Однією із таких змін стало доповнення Кримінального кодексу України (далі — КК) статтею 369-2 “Зловживання впливом”. Згідно зі статтею 369-2 КК зловживання впливом може набувати двох форм:

1) активне зловживання впливом (ч. 1 ст. 369-2 КК) - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) пасивне зловживання впливом (ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК) - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди.

Поява цієї кримінально-правової заборони є наслідком виконання Україною її міжнародно-правових зобов'язань. Зокрема, положення щодо криміналізації зловживання впливом містяться у двох чинних для України міжнародних договорах: статті 18 Конвенції ООН проти корупції від 2003 року (далі — КООНПК) та статті 12 Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією від 1999 року (далі — ETS 173).

Стаття 18 КООНПК	Стаття 12 ETS 173
Зловживання впливом Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:	Зловживання впливом Кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для встановлення у своєму національному законодавстві кримінальної відповідальності за умисне вчинення

<p>а) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;</p> <p>б) вимагання або прийняття державною посадовою особою чи будь-якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги.</p>	<p>обіцяння, пропонування чи надання прямо або опосередковано будь-якої неправомірної переваги будь-якій особі, яка заявляє чи підтверджує, що вона може за винагороду зловживати впливом на прийняття рішень будь-якою особою, згаданою у статтях 2, 4-6 і 9-11, незалежно від того, чи така неправомірна перевага призначена для неї особисто чи для іншої особи, а також вимагання, одержання або прийняття пропозиції чи обіцянки надання такої переваги у винагороду за такий вплив незалежно від того, чи такий вплив дійсно здійснюється, чи призводить до бажаного результату.</p>
--	--

2. Набрання чинності статтею 369-2 КК породило низку дискусій в доктрині кримінального права стосовно тлумачення окремих законодавчих характеристик зловживання впливом. Чи не найбільш гострою видається дискусія стосовно того, хто може бути відповідальним за пасивне зловживання впливом? З цього приводу було висловлено щонайменше чотири підходи: 1) суб'єкт пасивного зловживання впливом загальний [1, с. 488]; 2) суб'єкт пасивного зловживання впливом спеціальний — особа, яка не є службовою, і при цьому має реальний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави [2, с. 1090]; 3) суб'єкт пасивного зловживання впливом спеціальний — будь-яка особа (у тому числі й службова чи така, що надає публічні послуги), але лише в тому разі, коли її дії не обумовлені службовим становищем чи наданими їй повноваженнями [3, с. 44]; 4) суб'єкт пасивного зловживання впливом спеціальний — службова особа (у розумінні п.п. 1, 2 примітки ст. 364 КК), особа, що здійснює професійну діяльність з надання публічних послуг, а за певних умов – й службова особа юридичної особи приватного права [4, с. 235-238; 5, с. 38-46].

Нині ця доктринальна дискусія значним чином втратила свою гостроту, оскільки судовою практикою була сформована правова позиція, яка “добудувала” положення ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК. Згідно з постановою Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (далі — ОП ККС ВС) від 29.03.2021 року в справі № 554/5090/16-к суб'єктом пасивного зловживання впливом є “будь-яка особа, яка в уяві того, хто здійснює підкуп, здатна здійснити реальний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування”. При цьому ОП ККС ВС підкреслила, що поняттям впливом у даному випадку охоплюється “в тому

числі використання дружніх, родинних, особистих стосунків з особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тощо”, і що згадане поняття “законодавець жодним чином не обмежує лише “впливом з використанням влади або службового становища”. Таким чином, ОП ККС ВС фактично схилилася до першого із перерахованих вище підходів, що висловлювалися в доктрині кримінального права.

3. На розгляді ОП ККС ВС питання щодо ознак суб'єкта пасивного зловживання впливом опинилося у зв'язку з тим, що ухвалою колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (ККС ВС) від 25.11.2020 року до ОП ККС ВС було передано провадження в справі № 554/5090/16-к. У цій ухвалі було висловлено точку зору про те, що суб'єкт пасивного зловживання впливом є спеціальним: “Суб'єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, можуть виступати лише службові особи та особи, які надають публічні послуги, що здатні впливати на особу, уповноважену на виконання функцій держави, шляхом використання можливостей, пов'язаних зі службовими, в їх широкому розумінні, та професійними повноваженнями, обумовлених ними”.

При цьому свою позицію колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС мотивувала з-поміж іншого посиланнями на положення міжнародних антикорупційних договорів, на яких ґрунтується стаття 369-2 КК:

1) “[п]ри цьому зміст словосполучення “будь-якій особі” у контексті ст. 12 [ETS 173] означає будь-якою особою з тих осіб, які можуть зловживати впливом на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а не з тих, які загалом можуть примусити таку особу прийняти рішення чи схилити її до цього в будь-якій формі (шляхом насильства, погроз, шантажу, сімейних чи особистих відносин, уразливого стану тощо). Тобто йдеться про тих осіб, які мають законний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави, і зловживають ним”;

2) “[н]еобмежено широке розуміння форм впливу суперечить як етимології словосполучення “зловживання впливом”, використаного у назві ст. 369-2 КК, так і основній ідеї криміналізації зловживання впливом як прояву “фонової” корупції, відображеній у міжнародно-правових документах. З антикорупційних конвенцій випливає, що при зловживанні впливом особа, яка має реальний (чи помиляється щодо такого впливу, тобто має удаваний вплив) на особу, уповноважену на виконання функцій держави, по суті конвертує цей вплив у неправомірну вигоду, що надається особою, яка бажає скористатися цим впливом”;

3) “[т]екстуальна вказівка на зловживання впливом “державною посадовою особою чи такою іншою особою” в ст. 18 Конвенції ООН проти корупції вирішальним чином впливає на з'ясування питання про співвідношення норми ст. 369-2 КК про зловживання впливом з тими нормами, в яких йдеться про підкуп таких осіб або одержання ними неправомірної вигоди шляхом вимагання (статті 2-11 Кримінальної конвенції про боротьбу з

корупцією; статті 15, 16, 21 Конвенції ООН проти корупції; статті 368, 368-3, 368-4, 369 КК)”.

Прагнення тлумачити положення кримінального закону, яке має міжнародно-правову генезу, згідно з міжнародним правом виглядає обґрунтованим. Однак, на жаль, спосіб, у який колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС хотіла впровадити цей загальний підхід у життя в конкретній ситуації з суб'єктом пасивного зловживання впливом, відзначається низкою методологічних помилок.

4. По-перше, стверджуючи, що під “будь-якими особами” у статті 12 ETS 173 йдеться про “осіб, які мають законний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави, і зловживають ним”, колегія суддів тим самим тлумачить це конвенційне положення всупереч правилам тлумачення міжнародних договорів, передбаченим статтями 31 (загальне правило тлумачення) та 32 (додаткові засоби тлумачення) Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 1969 року (далі — Віденська конвенція).

Згідно зі статтею 31(1) Віденської конвенції договір повинен тлумачитися добросовісно відповідно до звичайного значення, яке слід надавати термінам договору в їхньому контексті, а також у світлі об'єкта і цілей договору. З ухвали від 25.11.2020 року в справі № 554/5090/16-к, на жаль, не зрозуміло, чому об'єкт, цілі та контекст ETS 173 змушують розуміти формулювання “будь-яка особа” у тексті статті 12 цієї Конвенції так вузько, як про це стверджує колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС.

Однак, якщо навіть текст статті 12 ETS 173 й залишає простір для різночитань, то в світлі наступної практики застосування цього міжнародного договору (стаття 31(3)(b) Віденської конвенції) та його *travaux preparatoires* (підготовчих матеріалів) (стаття 32 Віденської конвенції) немає жодних сумнівів стосовно того, що інтерпретація статті ETS 173, якої притримувалася колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС, є неприйнятною.

4.1. З підготовчих матеріалів до ETS 173, а саме — з пар. 64 Пояснювальної доповіді до неї, випливає, що зловживання впливом розуміється у статті 12 цієї Конвенції як прояв так званої *фонові корупції*: “Криміналізація зловживання впливом має за мету дістатися до ближнього кола посадової особи або політичної партії, до якої він належить, і боротися з корупційною поведінкою тих осіб, які, перебуваючи поряд із владою, намагаються скористатися зі свого становища, що сприяє формуванню корумпованої атмосфери. Стаття дає Договірним сторонам змогу взятися за так звану “фонову корупцію”, яка послаблює віру громадян у справедливість державного управління”. Ключовими у розумінні зловживання впливом як прояву “фонові корупції” є вказівки на те, що криміналізація цього типу поведінки прагне дістатися до “ближнього кола посадової особи або політичної партії”, яке в подальшому характеризується як “особи, які перебувають поруч із владою”. Це означає, що вплив, у зв'язку з яким суб'єкти пасивного зловживання впливом одержують неправомірну перевагу, в жодному випадку не зумовлений

службовими зв'язками між суб'єктом пасивного зловживання впливом та особою, на яку прагне вплинути суб'єкт активного зловживання впливом. Навпаки, такий вплив має *неформальний* характер.

Додатково варто зробити акцент на тому, що з пар. 65 Пояснювальної доповіді до ETS 173 випливає, що колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС викривлено витлумачує природу зловживання впливом як прояву “фонові корупції”. Ідея криміналізації зловживання впливом як прояву “фонові корупції” полягає не в тому, що особа “конвертує” будь-який свій вплив на іншу особу в неправомірну вигоду, як про це зазначається в ухвалі від 25.11.2020 року в справі № 554/5090/16-к, а в тому, що такий вплив має саме *неформальний* (не зумовлений службовими чи іншими подібними відносинами) характер. Зловживання ж впливом, що має “формалізований” характер, у рамках ETS 173 є хабарництвом, яке держави-учасниці повинні криміналізувати згідно зі статтею 3 цієї Конвенції. В останньому положенні хабарництво визначається як “прийняття пропозиції чи обіцянки надання такої переваги з метою виконання чи невиконання ними своїх службових обов'язків”. Як наслідок, у пар. 65 Пояснювальної доповіді до ETS 173 спеціально підкреслюється, що випадки зловживанням “формалізованим” впливом по суті є хабарництвом (стаття 3 ETS 173), а не зловживання впливом (стаття 12 ETS 173): “[Р]ізниця між [зловживанням впливом] та хабарництвом полягає в тому, що особа, яка пропонує свій вплив, не зобов'язана “виконувати чи не виконувати службові обов'язки”, як це робив би державний службовець”.

4.2. Подібне прочитання статті 12 ETS 173 взагалі та формулювання “будь-яка особа” підтверджує й подальша практика застосування цього міжнародного договору. Зокрема, про це свідчить моніторингова практика Групи держав проти корупції (GRECO), утвореної під егідою Ради Європи міжнародної організації, що покликана протидіяти корупції на європейському просторі. GRECO, згідно зі статтею 24 ETS 173, делеговано повноваження здійснювати контроль за виконанням державами цієї Конвенції. Хоча з погляду статті 31(3)(b) Віденської конвенції практика GRECO у рамках реалізації наданих їй ETS 173 повноважень, звісно, не є практикою застосування міжнародного договору в суворому сенсі цього поняття, оскільки в статті 31(3)(b) Віденської конвенції буквально йдеться про практику держав. Однак з огляду на роль, відведену Групі держав проти корупції статтею 24 ETS 173, моніторингова практика GRECO може розглядатися як доказ (свідчення) практики застосування державами-учасницями ETS 173. Оцінюючи виконання державами статті 12 ETS 173, GRECO неодноразово звертало увагу на те, що зловживання впливом не може бути зведене до “класичного” хабарництва у публічному секторі, зокрема з тих міркувань, що суб'єкт пасивного зловживання впливом не може розумітися як особа, що займає певну посаду в публічному секторі. Наприклад, така позиція була висловлена в пар. 62 Доповіді за підсумками Третього раунду оцінювання дотримання ETS 173 Російською Федерацією (Third Evaluation Round. Evaluation Report on the

Russian Federation Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2) (Theme I). Adopted by GRECO at its 54th Plenary Meeting (Strasbourg, 20-23 March 20): “Зловживання впливом не криміналізоване як окреме правопорушення. На думку органів влади, положення про хабарництво, передбачені статтями 290/291 КК, або декілька інших положень, таких як стаття 291-1 КК (посередництво у хабарництві), стаття 159 КК (шахрайство), стаття 201 КК (зловживання повноваженнями) або стаття 285 КК (зловживання службовим становищем), можуть застосовуватися залежно від обставин ... [Оціночна команда GRECO] вважає, що вищезазначені положення охоплюють деякі, але не всі значущі випадки. Наприклад, не зрозуміло, згідно з якими положеннями особа, яка не є державною посадовою особою, несе відповідальність за отримання переваги для власної вигоди в обмін на вплив на державну посадову особу. Понад те, на думку [Оціночної команди GRECO], зазначені вище типи правопорушень мають мало спільного із зловживанням впливом і явно випускають декілька конкретних та найважливіших елементів, що містяться у статті 12 Конвенції”.

4.3. *Таким чином, перша методологічна помилка колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС щодо тлумачення статті 369-2 КК згідно з міжнародним правом полягає в тому, що при тлумаченні статті 12 ETS 173 колегія керувалася не правилами Віденської конвенції, а власними уявленнями про зміст цього конвенційного положення. Інакше кажучи, колегія підійшла до тлумачення положення міжнародного договору як до тлумачення звичайного акту національного законодавства. Заради справедливості варто відзначити, що подібні помилки властиві для національного судочинства багатьох правових систем: “Середній національний суддя, навіть у вищих судах, швидше за все, буде краще обізнаний з каноном свого національного законодавства щодо тлумачення законів або правочинів, ніж з [Віденською конвенцією]. Національні підходи можуть впливати на те, як вони підходять до тлумачення договорів. Наприклад, судді США мають “схильність” “мимоволі” застосувати “правила тлумачення законів до [міжнародних] договорів” [7, с. 402].*

5. *Друга методологічна помилка, яку можна побачити в ухвалі від 25.11.2020 року в справі № 554/5090/16-к, полягає в тому, що колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС, прагнучи витлумачити статтю 369-2 КК згідно з міжнародним правом, виходила з пріоритетності (“вирішального впливу”) для розв’язання цього питання статті 18 КООНПК перед статтею 12 ETS 173.*

5.1. Порівняння тексту цих конвенційних положень, дійсно, дає підстави для висновків про їх можливу змістову відмінність, адже в статті 12 ETS 173 ідеться про “будь-яку особу”, а в статті 18 КООНПК про “державну посадову особу чи будь-яку іншу особу”. Однак, якщо така відмінність й має місце, колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС не наводить жодних аргументів на користь “вирішального впливу” статті 18 КООНПК для тлумачення статті 369-2 КК. Загалом складається враження, що й в цьому випадку колегія суддів підходила до міжнародних договорів як до звичайних актів національного

законодавства. Проте міжнародна нормотворчість шляхом укладення міжнародних договорів істотно різниться від нормотворчості на національному рівні. Міжнародні договори, на відміну від актів національного законодавства, не творяться з єдиного центру (єдиним сувереном), а є результатом узгодження волевиявлення рівноправних суб'єктів (держав). До того ж коло держав-учасниць ETS 17 та КООНПК є різним, що саме по собі не дає підстав для беззастережних суджень про те, що друга із цих конвенцій прояснює, уточнює чи розвиває положення першої. Інакше кажучи, кожен із цих міжнародних договорів є окремою “системою міжнародно-правових координат” в питанні протидії корупції взагалі та криміналізації зловживання впливом зокрема й будь-які судження про перевагу однієї “системи” над іншою щонайменше повинні мати аргументований, а не декларативний характер.

5.2. До того ж висновок колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС про “вирішальний вплив” статті 18 КООНПК для тлумачення статті 369-2 КК ігнорує важливий аспект формального характеру. З цих двох конвенційних положень лише стаття 12 ETS 173 має імперативний характер. Стаття 37 цієї ж Конвенції залишає держава-учасницям можливість не визнавати зловживанням впливом повністю або частково у своєму національному законодавстві кримінально караним діянням, зробивши про це застереження, однак Україна такою можливістю не скористалася. Таким чином, Україна безумовно зв'язана вимогами статті 12 ETS 173. Що ж стосується статті 18 КООНПК, то вона належить до так званого *факультативного* блоку криміналізації, залишаючи на розсуд держав-учасниць Конвенції питання щодо криміналізації чи некриміналізації зловживання впливом. З огляду на це стаття 18 КООНПК не створює для України, як і для будь-якої держави-учасниці КООНПК, зобов'язань *sensu stricto*. Ця обставина явно не свідчить на користь “вирішального впливу” статті 18 КООНПК на тлумачення статті 369-2 КК.

5.3. Однак, якщо навіть припустити, що “вирішальний вплив” статті 18 КООНПК, дійсно має місце, колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС ігнорує те, що відмінність тексту статті 12 ETS 173 та статті 18 КООНПК має раціональне пояснення, оскільки у статті 3 ETS 173 та статті 15 КООНПК порізнному визначається пасивне хабарництво, що, як вже зазначалося вище, є суміжним щодо пасивного зловживання впливом типом поведінки.

Стаття 15 КООНПК	Стаття 3 ETS 173
<p>Підкуп національних державних посадових осіб</p> <p>Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання кримінально караними наступних діянь, якщо вони вчинені умисно:</p> <p>а) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної</p>	<p>Одержання хабара національними державними посадовими особами</p> <p>Кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для встановлення у своєму національному законодавстві кримінальної відповідальності за умисне вчинення вимагання чи одержання будь-якими посадовими особами прямо чи опосередковано будь-якої неправомірної</p>

<p>переваги для самої посадової особи або іншої фізичної чи юридичної особи, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію чи утрималась від вчинення дій під час виконання своїх службових обов'язків;</p> <p>б) вимагання або прийняття державною посадовою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи чи іншої фізичної або юридичної особи, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію чи утрималась від вчинення дій під час виконання своїх посадових обов'язків.</p>	<p>переваги, для них особисто чи для інших осіб, або прийняття пропозиції чи обіцянки надання такої переваги з метою виконання чи невиконання ними своїх службових обов'язків.</p>
---	--

На жаль, зазначену відмінність не передає офіційний український переклад тексту цих конвенційних положень, оскільки у випадку зі статтею 15 КООНПК пасивне хабарництво характеризується як вимагання чи одержання неправомірної переваги “з метою виконання чи невиконання своїх службових обов'язків”, а у випадку зі статтею 3 ETS 173 - “під час виконання своїх посадових обов'язків”. Ключовим у даному випадку є те, що в обох випадках ідеться про обов'язки особи, однак в офіційному тексті конвенцій, укладеному англійською мовою, відповідні фрагменти тексту не викладені за допомогою ідентичних формулювань: у тексті статті 15 КООНПК ідеться про “*official duties*”, що, дійсно, можна перекласти як “посадові” чи “службові обов'язки”, однак у тексті статті 3 ETS 173 вжитий не термін “*official duties*”, а термін “*functions*”, якій буквально перекладається як “функції”. Однак найголовніше, що за цією текстуальною відмінністю криється змістова відмінність. Як впливає з пар. 39 Пояснювальної доповіді до ETS 173, держави-учасниці не визначали однією з умов відповідальності за пасивне хабарництво вчинення особою акту поведінки “на порушення обов'язків”, а, навпаки, прагнули забезпечити криміналізацію за допомогою цього положення усіх ситуацій, коли “посадова особа” вимагає чи одержує неправомірну вигоду, оскільки сам цей факт підриває довіру громадськості в належне урядування: “Положення про хабарництво деяких держав-членів Ради Європи встановлюють певні відмінності щодо того, чи є дія, до якої схиляють, частиною обов'язку посадової особи, чи вона виходить за межі своїх обов'язків... Однак такий додатковий елемент “порушення обов'язків” не вважався необхідним для цілей цієї Конвенції. Розробники Конвенції вважали, що вирішальним елементом злочину є не наявність у посадової особи будь-яких повноважень діяти, як того прагне хабарник, а те, чи був йому запропонований, даний чи обіцяний хабар, щоб отримати від нього щось. Хабарник, можливо, навіть і не знав, чи мала посадова особа компетенцію, оскільки для цілей цього положення цей елемент не має значення”. З огляду на це не дивно, чому в контексті положень ETS 173 пасивне зловживання впливом розуміється як вимагання чи одержання неправомірної переваги за вплив, що не має “формалізовного характеру” (див.

про це вище). Інша ситуація має місце у випадку з положеннями КООНПК. Наприклад, з підготовленого Управлінням ООН з наркотиків та злочинності документу під назвою “Хід здійснення Конвенції ООН проти корупції. Криміналізація, правоохоронна діяльність та міжнародне співробітництво” (2017 рік) випливає, що стаття 15 цієї Конвенції, на відміну від статті 3 ETS 173, навпаки, включає елемент “*порушення обов'язку*” у визначення пасивного хабарництва: “Стаття 15 не розповсюджується на випадки пропозицій або прийняття переваги за вчинення одержувачем будь-яких дій поза рамками його службових обов'язків та не як публічної посадової особи... [У] Конвенції [ідеться про] підкуп в цілях вчинення посадовими особами дій або бездіяльності при виконанні своїх конкретних обов'язків, тобто дій або бездіяльності, що належать до сфери повноважень посадової особи або до кола його чи її обов'язків, передбачених законом”. Таким чином, у статті 15 КООНПК пасивне хабарництво розуміється вужче (!), ніж в статті 3 ETS 173. Відповідно, цілком закономірно, що в статті 18 КООНПК пасивне зловживання впливом розуміється ширше (!), ніж у статті 12 ETS 173. Останнє підтверджує й порівняння тексту конвенційних положень, і положення “Ходу здійснення Конвенції ООН проти корупції. Криміналізація, правоохоронна діяльність та міжнародне співробітництво”: “[С]таття 18 стосується не лише зловживання впливом з боку державних посадових осіб, а й поведінки приватних осіб, що зловживають своїм справжнім або удаваним впливом на здійснення функцій державного управління”. Отже, текстуальна та змістова відмінність статті 12 ETS 173 та статті 18 КООНПК має раціональне пояснення з огляду на весь масив положень цих міжнародних договорів, однак це жодним чином не підтверджує необхідність вкрай вузького тлумачення статті 369-2 КК, яке обстоювала у своїй ухвалі колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС. На жаль, доводиться констатувати, що до тлумачення статті 18 КООНПК колегія підійшла так само довільно та декларативно, як й у випадку зі статтею 12 ETS 173.

6. Таким чином, попри те, що окремі представники доктрини кримінального права [6] постфактум підтримали позицію та аргументи колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС щодо суб'єкта пасивного зловживання впливом, ці позиція та аргументи виглядають геть непереконливими, а тому заслуговує на позитивну оцінку те, що за підсумками розгляду справи № 554/5090/16-к ОП ККС ВС у підсумку не підтримала позицію колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС й висловила інший правовий висновок стосовно суб'єкта пасивного зловживання впливом. Однак, на жаль, цей висновок, який наприклад О.О. Дудоров [8, с. 643] називає компромісним, також залишає відкритими низку запитань, що прямо пов'язані з міжнародно-правовими зобов'язаннями України щодо криміналізації зловживання впливом.

На момент початку антикорупційної реформи національного законодавства України, одним з елементів якого стало запровадження кримінально-правової заборони зловживання впливом, кримінальне

законодавство України (стаття 368 КК) допускало, що відповідальність за пасивне хабарництво не обов'язково пов'язується з “порушенням обов'язку”. Зокрема, згідно з абз. 1 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України (далі — ППВСУ) “Про судову практику у справах про хабарництво” від 26.04.2002 року № 5 “відповідальність за одержання хабара настає лише за умови, що службова особа одержала його за виконання чи невиконання таких дій, які вона могла або повинна була виконати з використанням наданої їй влади, покладених на неї організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або таких, які вона не уповноважена була вчинювати, але до вчинення яких іншими службовими особами могла вжити заходів завдяки своєму службовому становищу”. Ключовою у цій правовій позиції є вказівка на дії, які службова особа “не уповноважена була вчинювати, але до вчинення яких іншими службовими особами могла вжити заходів завдяки своєму службовому становищу”. При цьому численні зміни, що вносилися до статті 368 КК не дають підстав вважати, що згадана правова позиція перестала бути актуальною.

Таким чином, розв'язуючи питання про суб'єкта пасивного зловживання впливом, ОП ККС ВС було б доцільно орієнтуватися на попередні позиції української судової практики щодо пасивного хабарництва та, як наслідок, визначити суб'єкта пасивного зловживання впливом вузько, тобто згідно з “імперативною” статтею 12 ETS 173. Розв'язуючи ж питання про суб'єкта пасивного зловживання в дусі “факультативної” статті 18 КООНПК, та уникаючи висновків щодо того, як ця нова позиція узгоджується з позицією, викладеною в абз. 1 п. 2 ППВСУ від 26.04.2002 року № 5, ОП ККС ВС створила підґрунтя для того, що однотипні ситуації будуть в одних випадках одержувати правову оцінку як пасивне зловживання впливом, а в іншому випадку — як пасивне хабарництво, що, очевидно, не можна буде вважати належним виконанням ані статті 12 ETS 173, ані статті 18 КООНПК. По-різному визначаючи пасивне хабарництво та пасивне зловживання впливом, ці міжнародні договори, однак не дають державам-учасницям *carte blanche* виконувати положення щодо криміналізації двох зазначених типів поведінки в непослідовний та хаотичний спосіб.

Залишається сподіватися, що в майбутньому ККС ВС усуне невизначеність у цьому питанні та сформує нову позицію щодо розмежування пасивного хабарництва (стаття 368 КК) та пасивного зловживання впливом (ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК), взявши належним чином до уваги положення міжнародних антикорупційних договорів.

Список літератури

1. Кримінальне право (Особлива частина) : підручник [у 2 т.]. / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Луганськ: Елтон-2, 2012. Т.2. 2012. 704 с.

2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за ред. М.І Мельника, М.І. Хавронюка. 8-те вид., переробл. та допов. К.: Юридична думка, 2012. 1316 с.)

3. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посібник / за ред. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна. Х.: Право, 2014. 232 с.

4. Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за корупцію: науково-практичний коментар. Х.: Право, 2013. 424 с.

5. Киричко В. М. Проблема визначення суб'єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України) та її вирішення // *Проблеми законності*: зб. наук. пр. 2015. Вип. 128. С. 38–46.

6. Waibel M. Uniformity versus specialization (2): A uniform regime of treaty interpretation? // *Research handbook on the law of treaties* / eds. Tams C. J., Tzanakopoulos A. Edward Elgar Publishing, 2014.

7. Киричко В.М. Висновки Верховного Суду щодо суб'єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК): критичний теоретичний аналіз // *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2021. № 1(15). С. 162-190. Режим доступу: <http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/234695/236201>

8. Дудоров О.О. Зловживання впливом: оцінка правозастовного орієнтиру, сформульованого Верховним Судом, у контексті визначення перспекти кримінально-правової заборони щодо “фонової” корупції // *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 10. С. 635-645. Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/10_2021/167.pdf

Чижигов О.О. аспірант кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського ORCID 0000-0001-8248-1159

Особливості визначення “службової особи” у правозастосовній діяльності: деякі аспекти

Виокремлення спеціального суб'єкту кримінального правопорушення – нотаріуса у КК України, сфокусувало увагу на відповідальність інших посадових осіб, які уповноважуються на здійснення нотаріальних дій. У Законі України «Про нотаріат» визначено, що у сільських населених пунктах нотаріальні дії, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Ідентичне визначення посадової особи місцевого самоврядування зазначене у ст.2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Для вирішення питання чи є особа службовою, принципово важливо визначити зміст її повноважень, а саме виявити факт виконання нею організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов'язків чи функцій представника влади (також *органів місцевого самоврядування- курсив О. Ч.*), а не зайняття відповідної посади [1, с. 188].

Відповідно до законодавчого визначення у примітці 1 до ст. 364 КК службовою особою, у контексті визначеної проблематики, визнається три варіативні види: 1) тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції місцевого самоврядування; 2) обіймають постійно чи тимчасово в органах місцевого самоврядування посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій; 3) виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом місцевого самоврядування. Відповідно до законодавчого визначення посадова особа місцевого самоврядування повинна працювати в органах місцевого самоврядування, мати відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Зауважимо, що законодавець не виокремлює серед функцій органів місцевого самоврядування здійснення адміністративно-господарських функцій.

Визначення змісту організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій надано у роз'ясненнях правозастосовного судового тлумачення у Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002. Організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості,

трудохим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. На наш погляд, відповідне судове тлумачення потребує оновлення та конкретизації.

Відповідно до визначеної практики функції здійснення нотаріальної діяльності делегуються секретарям сільської /селищної ради. Відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Зі змісту ст.50 повноважень секретар сільської, селищної, міської ради здійснює організаційно-розпорядчі функції, що відображається: координує діяльність, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій сприяє, організовує тощо.

Основний акцент визначаємо на делегованих повноваженнях щодо здійснення функцій нотаріальних функцій. У Постанові Верховного Суду України колегія суддів сформувала висновок, що наявність у посадовій інструкції секретаря сільради повноважень забезпечувати виконання нотаріальних дій не є самостійною підставою для вчинення таких дій. Оскільки покладення зазначених обов'язків на посадову особу органу місцевого самоврядування повинне фіксуватись у протоколах засідань сесій та виконавчого комітету відповідної ради. Відповідний висновок, був визначений при розгляді наступної справи: після смерті спадкодавця (Особа 3), особа своєчасно звернулась із заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріуса Орхівського районного нотаріального округу, проте 9.10.2017 нотаріусом було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину в частині вказаного об'єкта нерухомості, оскільки відповідно до поданих нею правовстановлюючих документів *Особа 3* був власником саме квартири, а не будинку за цією адресою. Згідно із заповітом від 14.05.2015 *Особа 3* заповідав зазначену квартиру, проте при посвідченні заповіту від 14.05.2015 секретарем Щасливської сільської ради Орхівського району Запорізької області зазначалося, що заповідалася не квартира, а житловий будинок.

Ураховуючи наведене, *Особа 1* просила суд ухвалити рішення про тлумачення заповіту *Особи 3* від 14.05.2015, зареєстрованого у реєстрі, посвідченого секретарем Щасливської сільради, а саме: уважати волю заповідача такою, що полягала в розпорядженні належною йому на праві власності квартирою в 4-квартирному будинку за Адресою 1, яку він заповідав *Особи 1*.

Задовольняючи зустрічний позов *Особи 2*, районний суд, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, уважав, що в секретаря Щасливської сільради Курдельчук К.В. були відсутні повноваження на посвідчення оспорюваного заповіту, оскільки в протоколах засідань сесій та виконанню сільради за 2013—2015 роки відсутні відомості про покладення на посадових

осіб ради обов'язків посвідчувати нотаріальні дії. Тому, посвідчивши заповіт від 14.05.2015, секретар сільради Курдельчук К.В. вчинила дію, яка не входила до її посадових обов'язків [2].

О.В. Коротюк стверджувала, що повноцінне врегулювання будь-якої сфери суспільного життя повинно ґрунтуватися на загальновизнаному принципі співрозмірності прав, обов'язків та юридичної відповідальності. У свою чергу юридична відповідальність безпосередньо пов'язана і впливає з обсягу правомочностей особи. З цього виявляється, що об'єкт правової охорони визначається в залежності від змісту та обсягу повноважень осіб - суб'єктів відповідної сфери суспільних відносин [3, с.27].

Отже, посадова особа органів місцевого самоврядування, що уповноважена на здійснення нотаріальних дій як суб'єкт кримінального правопорушення має: 1) обіймати постійно чи тимчасово в органах місцевого самоврядування посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчими функціями; 2) здійснювати нотаріальні дії за спеціальним повноваженням, якими особа наділяється повноважним органом місцевого самоврядування. Відповідно покладання делегованих повноважень на посадову особу органу місцевого самоврядування щодо здійснення нотаріальних дій повинно фіксуватись у протоколах засідань сесій та виконавчого комітету відповідної ради. Зазначені висновки можна визнати додатковою аргументацією висловлених міркувань В.Ф. Кириченка про функціональний зміст діяльності, здійснюваної службовою особою [4, с.22]. За своєю суттю не службове становище посадової особи місцевого самоврядування, а функціональне наповнення її діяльності створює організаційні можливості для можливих протиправних діянь. А визначальним фактором для суспільно небезпечної поведінки є не службове становище посадової особи місцевого самоврядування, а вповноваженість на вчинення нотаріальних дій.

Список літератури

1. Андрушко П.П., Стрижевська А.А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика. К., Юристконсульт, 2006. 342 с.

2. Постанова Верховного Суду України № №323/3359/17
<https://advokatrada.cn.ua/%D0%B2%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0/>

3. Коротюк О.В. Нотаріус як спеціальний суб'єкт злочину: монографія. К.: ОВК, 2015. 224 с.

4. Кириченко В.Ф. Види должностных преступлений по советскому уголовному праву. М., 1959.

**ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
“КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА УКРАЇНИ” (23 ГРУДНЯ 2021 РОКУ)**

Хавронюк М.І., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор

Щодо “інших кримінально-правових засобів” у демократичному суспільстві

1. «Пошуки заходів протидії злочинності в науці кримінального права тривають – від нових чи оновлених візій кримінального права... висувуються концепції, пов’язані з тим, що реакція держави на злочин має включати, крім покарання та заходів безпеки, компенсаційний (відновлювальний) підхід – до ліквідації кримінального права як окремої галузі права і впровадження уніфікованої системи правових санкцій».

Наведена цитата міститься в заключному абзаці навчального посібника С.С. Яценка, опублікованого ним у 2013 році [1, с. 151].

В останні 10-15 років проблемі засобів безпеки та інших кримінально-правових засобів, які не є покаранням, приділяло уваги чимало юристів-науковців. Одним із результатів відповідних наукових пошуків стало те, що висунуті теоретичні концепції були закріплені в законодавстві, зокрема і в Кримінальному кодексі (далі – КК) України.

Саме тому чинний КК України натепер передбачає не лише «примусові заходи медичного характеру», «примусове лікування» та «примусові заходи виховного характеру», а й «обмежувальні заходи», «спеціальну конфіскацію» та «заходи кримінально-правового характеру щодо юридичної особи».

2. Арсенал відповідних заходів (чи засобів) у КК розвинутих держав світу набагато більш широкий. У науковців і практиків цих держав вже давно з’явилося розуміння того, що покарання як єдиний кримінально-правовий засіб діє далеко не так ефективно, як воно може діяти:

1) коли суд вже визначив його у вироку, але ще не розпорядився його застосувати, тобто покарання для конкретного суб’єкта стало абсолютно реальним, або

2) у поєднанні з іншими засобами – коли обмежувальні засоби чи засоби безпеки додаються до покарання, або

3) коли зазначені засоби є змістом пробації (чи умовного засудження), яка застосовується замість покарання.

3. Візьмемо для прикладу і порівняння законодавство двох найбільш розвинутих європейських держав – загального і континентального права.

С.С. Яценко у згаданій книзі [1, с. 102-113] наводить досвід законодавця Англії й Уельсу щодо застосування судами інших кримінально-правових засобів.

Ними є, зокрема: вимога безоплатної роботи на користь суспільства, вимога певної діяльності або, навпаки, заборони певної діяльності (керувати транспортним засобом, використовувати зброю тощо), вимога проходження

програми, вимога дотримання комендантської години з електронним моніторингом, вимога недопущення до певного місця взагалі або в певний час доби, вимога дотримання місця проживання, вимога поведження щодо розумового здоров'я під наглядом ліцензованого лікаря, вимога наркореабілітації і наркотестування тощо, а також позбавлення певного майна, зобов'язання відновити потерпілому викрадене чи знищене майно.

Крім того, суди можуть видавати превентивні накази, якими заборонити до двох років робити те, що визначено в наказі (відвідувати футбольні матчі, вживати алкогольні напої, користуватися певними приміщеннями, подорожувати тощо) або зобов'язати робити те, що визначено в наказі (дотримуватися миру і бути чемним, періодично повідомляти поліцію про свій фінансовий стан тощо).

Законодавство передбачає можливість відстрочки ухвалення вироку, протягом якої ще не засуджена особа зобов'язується виконувати зазначені вище вимоги суду, а за результатами їх виконання суд вирішує питання щодо доцільності постановлення вироку. І це ще далеко не повний перелік можливих кримінально-правових засобів та способів їх поєднання і застосування.

Отже, система кримінальної юстиції Англії й Уельсу максимально індивідуалізує вказані засоби залежно від виду вчиненого кримінального правопорушення та особи правопорушника.

4. Подібним чином побудована і система відповідних засобів в Кримінальному укладенні *Федеративної Республіки Німеччини*. Цей закон в розділі «Правові наслідки діяння» визначає [2] таку систему вказаних наслідків:

- 1) покарання (позбавлення волі, грошовий штраф);
- 2) додаткове покарання (заборона керування транспортним засобом);
- 3) додаткові наслідки (втрата придатності займати певні посади, права бути обраним і права голосу);
- 4) умовне покарання з покладенням обов'язків (відшкодувати шкоду, сплатити грошову суму в державний бюджет чи на користь громадської організації, здійснити іншу суспільно корисну діяльність) або вказівок (щодо місця перебування, освіти, роботи чи вільного часу або ведення господарства, з'явлення в певний час до суду чи іншої установи, заборони контактів з певними особами, заборони володіння певними предметами, виконання обов'язків щодо утримання або сплати аліментів, лікування, поміщення в притулок тощо), а також допомогою засудженому під час випробувального терміну;
- 5) попередження із застереженням про покарання;
- 6) утримання від покарання;
- 7) заходи виправлення і безпеки (поміщення в психіатричний стаціонар, поміщення в лікувальний заклад, що спеціалізується на лікуванні від алкогольної та наркотичної залежності, превентивне ув'язнення, встановлення нагляду за поведінкою, позбавлення водійських прав і заборона на їх видачу, реальна чи умовна заборона займатися певною професійною діяльністю);

8) конфіскація майна, придбаного злочинним шляхом, або його вартості, засобів вчинення діяння і предметів діяння або їхньої вартості тощо.

Цей неповний (адже ми тут ще не згадали про так зване «додаткове кримінальне право» ФРН і про кримінальне право земель ФРН) перелік однак є досить вражаючим. Судячи ж з намірів нової німецької влади, тенденція до появи все нових кримінально-правових засобів та індивідуалізації їх застосування буде продовжуватися. Так, в Коаліційній угоді 2021–2025 між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), партією Зелених і Вільною демократичною партією (СвДП), яка має назву «Смійте досягти більшого прогресу. Альянс за свободу, справедливість та стабільність», вказано: «Кримінальне право завжди є тільки крайнім засобом (*ultima ratio*). Систему санкцій, включно з позбавленням волі через неможливість сплатити грошовий штраф, поміщенням у спеціалізовані виправні заклади та обов'язками під час випробувальних термінів, ми надалі будемо удосконалювати з метою превенції та ресоціалізації» [3].

5. Відповідно до ст. 1.3.1 проекту нового КК України [4] усі кримінально-правові засоби поділяються на встановлені цим Кодексом: а) засоби кримінальної відповідальності (покарання, пробація, судимість) та б) інші кримінально-правові засоби (засоби безпеки, реституція та компенсація, конфіскація майна та вилучення речі, кримінально-правові засоби щодо юридичної особи).

При цьому засобами безпеки є: примусова психіатрична допомога; оприлюднення інформації про особу, яка вчинила злочин; обмежувальні засоби (ст. 3.6.1). До останніх віднесені одинадцять видів різноманітних заборон та обмежень – заборона перебувати у визначених місцях, переслідувати потерпілу особу, спілкуватися з нею, відвідувати певні заходи, користуватися певними предметами, обмеження права обіймати певні посади, здійснювати певні види діяльності, керувати транспортними чи іншими засобами, брати участь у виборах або референдумі, обмеження іноземця або особи без громадянства, яка постійно не проживає в Україні, права перебування на її території, тощо (ст. 3.6.5).

Кримінально-правові засоби щодо юридичної особи передбачають стягнення (штраф або ліквідація юридичної особи з конфіскацією її майна), додатково до штрафу або замість нього можуть бути застосовані інші засоби – заборона підтримки за рахунок публічних фінансів і заборона здійснення певної діяльності, а остання може проявитися в анулюванні дозволу (ліцензії) на провадження певного виду підприємницької діяльності або у забороні укладати певні угоди, брати участь у публічних закупівлях, випуску цінних паперів, заняття певним видом діяльності (статті 3.11.3 і 3.11.7).

В свою чергу, перелік засобів пробації (ст. 3.4.2) також є досить широким і передбачає: контрольні (обов'язок періодично з'являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України); реінтеграційні (обов'язок працевлаштуватися, пройти

навчання чи професійну підготовку, пройти курс лікування або курс консультацій у психолога та ін., загалом сім видів); наглядові засоби (обов'язок виконувати суспільно корисні роботи, перебувати під електронним моніторингом, дотримуватись обмежень пробаційного арешту).

Таким чином, різноманітністю кримінально-правових засобів проєкт нового КК України не поступається кримінальним законам провідних держав Європи.

Виходячи із зазначеного, слід підтримати положення проєкту нової Концепції розвитку кримінальної юстиції, яка наразі готується робочою групою Офісу Генерального прокурора, згідно з якими передбачається створити науково-обґрунтовану систему ефективних типізованих комплексів кримінально-правових засобів, що мають застосовуватися за певні види кримінальних правопорушень з урахуванням особливостей окремих видів осіб, які їх вчиняють, і впровадити її в національне законодавство, науку та практику.

6. Відповідно до ст. 63 Конституції України, засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. Тому якщо вироком суду, крім покарання, визначені й інші передбачені законом кримінально-правові засоби, що застосовуються до засудженої особи та обмежують її права, то питання про їхню неконституційність в принципі не може стояти.

Інша справа, коли деякі з цих засобів застосовуються до особи, вину якої у вчиненні злочину не встановлено обвинувальним вироком суду. Йдеться про особу, яка є неосудною або такою, що не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, або про особу, до якої відповідні засоби застосовуються ще до постановлення стосовно неї обвинувального вироку суду (якщо, наприклад, запровадити в Україні аналоги згаданої вище англійської відстрочки ухвалення вироку), або про особу, до якої застосовується спеціальна конфіскація майна, яке вона за плату отримала від іншої особи, знаючи, що таке майно є предметом чи знаряддям кримінального правопорушення, тощо.

7. Відповідаючи на це питання, слід згадати, що ст. 64 Конституції України дозволяє обмежити права і свободи людини і громадянина у випадках, передбачених нею. Йдеться про таке:

- права і свободи іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути обмежені у випадках, встановлених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (ст. 26);

- людина може бути заарештованою і триматися під вартою на підставах та в порядку, встановлених законом, за вмотивованим рішенням суду (ст. 29);

- допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи за вмотивованим рішенням суду (ст. 30);

- суд у випадках, передбачених законом, може встановити винятки з таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції,

з метою запобігти злочинів, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо (ст. 31);

- втручання в особисте і сімейне життя може мати місце у випадках, передбачених Конституцією України (ст. 32);

- закон встановлює обмеження свободи пересування, вільного вибору місця проживання, права вільно залишати територію України; водночас свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України не гарантуються тому, хто перебуває на території України не на законних підставах (ст. 33);

- допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, у випадках, визначених законом, в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (ст. 32);

- право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя (ст. 34);

- право на свободу світогляду і віросповідання може бути обмежене законом в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей (ст. 35);

- обмеження права на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації можуть бути встановлені законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей, а обмеження щодо членства у політичних партіях і професійних спілках – Конституцією і законами України (ст. 36);

- суд відповідно до закону і в інтересах національної безпеки та громадського порядку та з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей може встановити обмеження права на мирні збори (ст. 39);

- людина може бути позбавлена права власності в порядку конфіскації майна за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом (ст. 41);

- підприємницька діяльність може бути заборонена законом (ст. 42);

- не є примусовою працею робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду; підстави звільнення з роботи визначаються законом (ст. 43);

- закон встановлює порядок здійснення права на страйк і підстави для заборони страйку (ст. 44);

- людина може бути примусово позбавлена житла на підставі закону за рішенням суду (ст. 47);

- результати інтелектуальної, творчої діяльності можуть бути використані або поширені без згоди людини у випадках, встановлених законом (ст. 54).

Ці конституційні положення встановлюють певні рамки, в яких можуть застосовуватися «інші кримінально-правові засоби».

Але насамперед у цьому контексті слід керуватися положеннями Конституції України: «Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості» (ст. 23); «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей» (ст. 68). Очевидно, що будь-які кримінально-правові засоби можуть застосовуватися судом до особи з урахуванням того, що вона повинна усвідомлювати свої обов'язки перед суспільством і розуміти, що її права не безмежні і закінчуються там, де їх реалізація може спричинити шкоду іншим.

Коли на одній чаші терезів лежать конкретні конституційні права людини, яка вчинила передбачене Кримінальним кодексом діяння, то на іншій мають лежати конституційні обмеження цих прав в суспільних інтересах. Як зазначено у ст. 29 Загальної декларації прав людини (прийнята та проголошена в резолюції 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 р.), «при здійсненні своїх прав та свобод кожна людина повинна піддаватися лише таким обмеженням, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання та поваги прав і свобод інших і задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку та загального добробуту у демократичному суспільстві».

Список літератури

1. Яценко С.С. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав. Навчальний посібник. К. : ВД «Дакор», 2013. 168 с.

2. Головненков П.В. Уголовное уложение Федеративной Республики Германия – Strafgesetzbuch (StGB) – Научно-практический комментарий и перевод текста закона. Universitasverlag Potsdam. 2021. 490 с.

3. MEHR FORTSCHRITT WAGEN [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf (дата звернення 21.12.2021)

4. Кримінальний кодекс України (проект). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/12/13/kontrolnyj-proekt-kk-12-12-2021.pdf> (дата звернення 21.12.2021)

Питання конституційності кримінальної відповідальності за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в рішення Конституційного суду України та Конституційного трибуналу Республіки Польща (порівняльно-правовий аналіз)

Частина 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».

Конституційність цієї статті ККУ опосередковано стала предметом розгляду Конституційним судом України (рішення від 16 липня 2019 року № 9-р/2019) в контексті розгляду відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», яким була ця статті ККУ, зокрема, її частина 1 була викладена у вищезгаданій редакції. Рішенням КСУ цей закон в цілому і, відповідно, його положення в частині нової редакції статті 436-1 ККУ, визнано таким, що **відповідає Конституції України (є конституційним)**.

§ 2 ст. 256 Кримінального кодексу Республіки Польща передбачає кримінальну відповідальність осіб, які з метою розповсюдження виготовлює, записує або привозить, придбаває, володіє, представляє, перевозить або пересилає друковане видання, запис або інший предмет, який містить зміст, який публічно пропагує фашистський або інший тоталітарний державний устрій або закликає до ненависті на ґрунті національних, етнічних, расових, релігійних різниць або з огляду на безрелігійність (тобто зміст, кримінальна відповідальність за публічну пропаганду якого передбачена § 1 цієї ж статті), *або який є носієм фашистської, комуністичної або іншої тоталітарної символіки*. Слід одразу зазначити, що положення § 2 ст. 256 в частині слів «або який є носієм фашистської, комуністичної або іншої тоталітарної символіки» був визнаний Конституційним трибуналом Республіки Польща таким, який **не відповідає Конституції Республіки Польща** (рішення від 11 липня 2011 року К 11/10).

Порівнюючи гіпотези вищезгаданих статей Кримінального кодексу України та Кримінального кодексу Республіки Польща звернемо увагу на їх

збіги в частині «виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» (в ч. 1 ст. 436-1 ККУ) та відповідальності за виготовлення, записування або привезення, придбання, володіння, представлення, перевезення або пересилання друкованого видання, запису або іншого предмету, «який є носієм фашистської, комуністичної або іншої тоталітарної символіки» (§ 2 ст. 256 КК РП). Як бачимо в обох статтях вживається поняття «символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» (в ч. 1 ст. 436-1 ККУ) та «фашистської, комуністичної або іншої тоталітарної символіки» (§ 2 ст. 256 КК РП).

Як вже зазначалося вище, якщо положення ч. 1 ст. 436-1 ККУ були визнані КСУ такими, що відповідають Конституції України, то положення § 2 ст. 256 КК саме в частині «фашистської, комуністичної або іншої тоталітарної символіки» були визнані такими, що не відповідають Конституції Республіки Польща. У зв'язку з таким різним підходом органів конституційної юрисдикції України та Республіки Польща порівнюємо обґрунтування, яке представлено в їх рішеннях в цій частині.

Конституційний суд України у своєму рішенні від 16 липня 2019 року № 9-р/2019 у п. 14 звертається до практики Європейського суду з прав людини, вказуючи, що «Європейський суд з прав людини наголошував, що вільні вибори та свобода вираження поглядів, зокрема свобода політичних дебатів, становлять фундамент будь-якої демократичної системи, є взаємопов'язаними та такими, що посилюють одна одну (§ 42 рішення у справі „Боуман проти Сполученого Королівства“ (Bowman v. The United Kingdom) від 19 лютого 1998 року).

Водночас якщо свобода вираження думки виявляється під час політичного виступу, обмеження можуть бути обґрунтовані лише наявністю чіткої, гострої та виняткової суспільної потреби; слід дотримуватися особливої обережності при застосуванні обмежень, зокрема у випадках, коли використовується символіка, що має багато значень; у таких випадках існує ризик того, що повна заборона цієї символіки також призведе до обмеження її використання в контексті, у якому жодне обмеження не може бути виправдане (**§ 51 рішення Європейського суду з прав людини у справі „Вайнай проти Угорщини“ (Vajnai v. Hungary) від 8 липня 2008 року**). Конституційний Суд України звертає увагу на те, що у названому рішенні йдеться про ситуацію, коли заявник скористався комуністичною символікою під час проведення законної мирної демонстрації без наміру виявити зневагу до принципу верховенства права (§ 53).

Однак з огляду на тимчасову окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також частини Донецької та Луганської областей ситуація, що склалася в Україні упродовж останніх років, істотно відрізняється від ситуації, що була в Угорщині на час ухвалення Європейським судом з прав людини рішення у

справі „Вайнай проти Угорщини“ (Vajnai v. Hungary) від 8 липня 2008 року, адже червону зірку та інші символи комуністичного режиму широко використовують на тимчасово окупованих територіях України збройні формування Російської Федерації, незаконні збройні формування, створені, підтримувані та фінансовані Російською Федерацією, а також самопроголошені органи, підконтрольні Російській Федерації, які узурпували владні функції на цих територіях і саме тому є реальною загрозою державному суверенітетові України, її територіальній цілісності та демократичному конституційному ладові. Тому передбачена Законом заборона на використання символіки тоталітарних режимів переслідує легітимну мету й спрямована, зокрема, на запобігання зовнішній агресії та подальшій окупації української території, забезпечення захисту прав людини».

Конституційний Трибунал Республіки Польща при прийнятті свого рішення також «врахував міжнародні стандарти, які виникають, зокрема, з рішення Європейського суду з прав людини в справі **Вайнай проти Угорщини**. Трибунал звернув увагу, що хоча згідно зі ст. 46 Європейської конвенції з прав людини рішення ЄСПЛ є обов'язковими для держави, яка є стороною провадження у даній справі, то треті держави, які є стороною ЄКПЛ повинні намагатися до побудови системи захисту прав людини таким чином, щоб в якнайкращому обсязі врахувати стандарти, які були опрацьовані в рішеннях ЄСПЛ на базі ЄКПЛ». Трибунал оцінював на відповідність вказаної статті КК Конституції, а саме на відповідність ч. 1 ст. 42 Конституції, яка передбачає, зокрема, що «до кримінальної відповідальності притягується лише той, хто вчинив діяння, заборонене кримінальним законом, що діяв на час вчинення цього діяння», в якості головного принципу, якому повинна відповідати кримінальна норма. Пов'язаним з нею принципом Трибунал вказав положення ч. 1 ст. 54 Конституції, яка передбачає, зокрема, що «Кожному гарантується свобода вираження своїх поглядів, а також отримання і поширення інформації». Як підкреслив Трибунал **«невизначеність оспорюваної регуляції кримінального кодексу може становити загрозу свободі слова»**. «Трибунал ствердив, що ст. 256 § 2 КК в частині, яв якій передбачає криміналізацію виготовлення, записування або привезення, придбання, володіння, представлення, перевезення або пересилання - з метою розповсюдження - друкованого видання, запису або іншого предмету, який є носієм тоталітарної символіки не відповідає критеріям визначеності, які вимагаються для кримінальних норм. Ця невизначеність виникає з використання в кримінальній нормі виразу: «друкованого видання, запису або іншого предмету, який є носієм тоталітарної символіки». Трибунал прийняв, що не може підлягати кримінальній відповідальності використання предметів, значення яких може бути багатозначним». **Контрольований вираз не містить закритого переліку символів, які є забороненими. Така регуляція є багатозначною та недостатньо визначеною**». «В результаті на думку Трибуналу на підставі ст. 256 § 2 КК переслідуванню могли б підлягати

дії, які не є суспільно шкідливими. Більше того, саме тільки занадто сквапливе порушення кримінального провадження, могло б мати, окрім непотрібного втручання в права особи, паралізуючий ефект для публічних дебатів».

Варто згадати, що у вищезгаданій справі Вайнай проти Угорщини, наводиться ст. 269/В Кримінального кодексу Угорщини, яка містить перелік заборонених символів, а саме «свастика, знак СС, хрест-стріла, символ серпа і молота або червона зірка, або символ, що зображує будь-який з них», тобто у цій статті відсутні ознаки невизначеності.

Порівняльний аналіз вищезгаданих рішень органів конституційної юрисдикції України та Республіки Польща дозволяє зробити наступні висновки:

1. Хоча рішення Конституційного суду України від 16 липня 2019 року № 9-р/2019 стосується визнання таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», воно **визнає конституційним також норми статті 436-1 ККУ, зокрема, в частині криміналізації відповідальність за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.**

2. Предметом рішення Конституційного Трибуналу Республіки Польща є, зокрема, питання відповідності Конституції Республіки Польща положень ст. ст. 256 КК РП, зокрема, в частині криміналізацію виготовлення, записування або привезення, придбання, володіння, представлення, перевезення або пересилання - з метою розповсюдження - друкованого видання, запису або іншого предмету, який є носієм фашистської, комуністичної або іншої тоталітарної символіки. Цим рішенням **криміналізація в частині «фашистської, комуністичної або іншої тоталітарної символіки» визнана такою, що не відповідає Конституції Республіки Польща.**

3. В обох рішеннях є посилання на рішення ЄСПЛ у справі „Вайнай проти Угорщини“. У рішеннях Конституційного Трибуналу Республіки Польща Трибунал дійшов до подібних висновків, зокрема, що така заборона призводить до порушення прав особи до висловлювання власних поглядів, хоча і з підстав, які відрізняються від представлених у вищезгаданому рішенні. Конституційний суд України у своєму рішенні, аналізуючи рішення ЄСПЛ у вищезгаданій справі, зазначив, що воно не може бути застосованим при прийнятті рішення у цій справі.

4. Конституційний Трибунал Республіки Польща обґрунтував своє рішення щодо невідповідності Конституції криміналізації виготовлення, записування або привезення, придбання, володіння, представлення, перевезення або пересилання - з метою розповсюдження - друкованого видання, запису або іншого предмету, який є носієм фашистської, комуністичної або іншої тоталітарної символіки тим, що цей вираз, в частині

«фашистської, комуністичної або іншої тоталітарної символіки» не відповідає критеріям визначеності, які вимагаються для норм кримінального права, а тому не може підлягати кримінальній відповідальності використання предметів, значення яких може бути багатозначним. **Така невизначеність може призвести до порушення гарантованої Конституцією свободи особи висловлювати свої погляди, а також отримувати і поширювати інформацію.**

5. Конституційний суд України у своєму рішенні посилається на те, що передбачена Законом заборона на використання символіки тоталітарних режимів **переслідує легітимну мету** й спрямована, зокрема, на запобігання зовнішній агресії та подальшій окупації української території, забезпечення захисту прав людини. Конституційний суд України, з'ясувавши легітимність мети ухвалення Закону та здійснивши його всебічний аналіз, дійшов висновку, що **пропаганда комуністичного режиму та нацистського режиму, публічне використання їхніх символів є намаганням виправдати тоталітаризм та запереченням конституційних принципів і демократичних цінностей, захист яких є обов'язком усіх органів державної влади, а Закон є конституційним.**

6. Таким чином обидва вищезгаданих рішення органів конституційної юрисдикції України та Республіки Польща були прийняті з метою захисту конституційних і демократичних принципів. При цьому ці рішення є протилежними за своїм результатом. Якщо рішення Конституційного Трибуналу Республіки Польща ґрунтується на необхідності забезпечити конституційний принцип свободи висловлення своїх поглядів, отримання та поширення інформації, то рішення Конституційного суду України ґрунтується на протилежному підході, або підході від протилежного, а саме – для захисту конституційних і демократичних принципів в умовах збройної агресії Російської Федерації заборона використання символів є конституційною, оскільки ці символи широко використовують на тимчасово окупованих територіях України збройні формування Російської Федерації, незаконні збройні формування, створені, підтримувані та фінансовані Російською Федерацією, а також самопроголошені органи, підконтрольні Російській Федерації, які узурпували владні функції на цих територіях і саме тому є реальною загрозою державному суверенітету України, її територіальній цілісності та демократичному конституційному ладові.

Такий підхід Конституційного суду України в цілому також відповідає позиції ЄСПЛ, яка вже згадувалася вище. А саме, що обмеження можуть бути обґрунтовані лише наявністю чіткої, гострої та виняткової суспільної потреби. Не викликає сумніву, що в ситуації вторгнення у 2014 році збройних формувань Російської Федерації на територію України та використання цими формуваннями комуністичної символіки безперечно можна вважати саме такою «винятковою суспільною потребою».

Однак, після припинення вищезгаданої «виняткової суспільної потреби», тобто після припинення російської окупації та звільнення окупованих територій питання щодо відповідності положень статті 436-1 критерію визначеності знову стане на порядок денний. Вважаю, що вже зараз варто розглянути доцільність внесення змін до вищезгаданої статті в частині доповнення її переліком заборонених символів комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, можливо за прикладом Угорщини.

Дзюба Ю.П., доцент кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент.

Пріоритети нового зеленого курсу ЄС в контексті рішення Конституційного Суду Німеччини щодо федерального Закону про захист клімату 2019 р.: досвід для України

Європейська юридична спільнота останнім часом жваво обговорює одне зі знакових рішень Конституційного суду ФРН за конституційним зверненням, в якому оскаржуються положення Федерального Закону Німеччини «Про захист клімату» 2019 року. Ми також не можемо залишити поза увагою окремі приписи цього вкрай важливого для майбутнього України джерела. Особливо зважаючи на рух нашої держави у напрямі європейських та світових цивілізаційних процесів.

Певним поштовхом для розгляду та подальшої розробки питань, пов'язаних з формуванням зеленого курсу нашої держави стала Кліматична конференція COP26 у Глазго, в роботі якої наша держава, поряд із 40 найбільш розвиненими та відповідальними країнами світу, приймала активну участь. Цей саміт став першим, на якому підсумували, що ж було зроблено для виходу з кліматичної кризи від моменту підписання у 2015 році головного регуляторного документа – Паризької кліматичної угоди. З огляду на основні блоки питань, що розглядалися на COP26 у Глазго, та взяті нашою державою на себе обов'язки, можна говорити про остаточне формування державної кліматичної політики, що визначають зелений курс країни.

Перший блок було присвячено скороченню викидів CO₂. Для утримання глобального потепління в рамках 1,5 градуса Цельсія потрібно скоротити викиди CO₂ на 45% до 2030 року в порівнянні з 2010 роком і так само суттєво скорочувати інші викиди парникових газів. Тобто це досить кардинальні зміни, які вимагатимуть перебудови багатьох секторів економіки.

Другий блок стосується адаптації до змін клімату. В рішеннях конференції відзначено, що адаптації приділяється недостатньо уваги. Скорочення викидів тягне за собою необхідність включати заходи з адаптації в модернізацію інфраструктури і збільшення обсягу фінансування заходів з адаптації до змін клімату.

Третій блок було присвячено питанням кліматичного фінансування. Починаючи з 2009 р. було задекларовано щорічно виділяти до \$100 млрд. для підтримки захисту довкілля від кліматичних змін у країнах, що розвиваються. На сьогодні ставиться мета у найближчі 5 років суттєво збільшити фінансування – до \$100 млрд. на рік.

Виходячи з прийнятих на саміті COP26 рішень, можна виокремити кілька елементів кліматичної політики.

В першу чергу – це ціна на вуглець. Це є дійсно ефективним механізмом скорочення викидів, тому що це відображається на витратах підприємств і на рішеннях про ті чи інші інвестиції в Україні. Зараз існує податок на CO₂ в структурі екологічного податку, але він не є інструментом кліматичної політики по своїй суті, оскільки його розмір ще й дотепер не є фактором, який впливає на прийняття рішення щодо певних інвестицій.

Друге – державне фінансування у формі інтеграції кліматичних аспектів системи державної підтримки для сільського господарства. Зокрема – спрямування коштів саме на підтримку кліматичних технологій у сільському господарстві.

Третє – відмова від вугілля. На COP26 Україна, як й інші 40 країн, задекларувала поступову відмову від використання вугілля. Це передбачає відчутні прикладні кроки в рамках національної економіки, тобто масштабні програми економічної трансформації.

Саме тому дуже цікавим видається правова позиція, сформульована Конституційним Судом Німеччини щодо окремих положень Закону ФРН «Про захист клімату». З огляду на основні напрями світових цивілізаційних процесів правові висновки Конституційного Суду Німеччини виглядають дещо контраверсійними, оскільки положення Закону «Про захист клімату» визнані Судом такими, що є «несумісними з основними правами, оскільки їм бракує достатніх інструкцій для подальшого скорочення викидів з 2031 року». Більш того, німецькі юристи зробили висновок, що, «починаючи з цього рішення, конституція Німеччини буде говорити в майбутньому часі» [1.]

Отже, слід, на наш погляд, більш детально розглянути рішення суду, а саме – його мотивувальну частину та виявити його можливий подальший вплив на майбутнє європейської та світової спільноти.

Обов'язок держави щодо захисту життя та здоров'я, що впливає з Основного закону Німеччини, включає *обов'язок захищати від ризиків, пов'язаних із зміною клімату*, такі як хвилі, спеки, лісові пожежі, урагани, сильні опади, тощо. Крім того, це може породити об'єктивний обов'язок захищати майбутні покоління. Оскільки кліматичні зміни можуть, між іншим, спричинити шкоду майну, сільськогосподарським землям чи нерухомості (зокрема, через підвищення рівня моря або посухи), захист основоположних прав власності також вимагає від держави вжиття заходів захисту щодо майнових ризиків, спричинених зміною клімату.

Німецький Закон «Про захист клімату» 2019 р. зобов'язує зменшити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року (порівняно з викидами 1990 року) та визначає шляхи скорочення таких викидів, що застосовуються в цей період. На думку Конституційного Суду, законодавець виконує свій обов'язок захищати заявників від шкоди проти зміни клімату в даний час. Однак, з огляду на *майбутні траєкторії необхідного скорочення викидів*, суд дійшов до висновку, що існує *"підвищений ризик серйозних втрат свободи*, оскільки тоді буде коротший проміжок часу для технологічного та

соціального розвитку, необхідного для того, щоб сьогоднішній спосіб життя, все ще орієнтований на значну кількість CO₂, трансформувався в нейтральну до клімату поведінку шляхом, сумісним із повагою до свободи». Отже, якщо ми занадто швидко використаємо залишковий вуглецевий бюджет, пізніше ми зіткнемося із необхідністю встановити суттєві обмеження фундаментальних прав і свобод людини і громадянина.

Іншими словами, визначені у Законі 2019 р. «Про захист клімату» заходи здатні суттєво уповільнити темпи соціально-економічного розвитку держави. Виникає питання – чи готове суспільство до таких втрат та чи є вказана плата адекватною? Принаймні, пов'язані з впровадженнями відповідних заходів ризики мають бути максимально враховані та, за можливості, знайдений баланс між забезпеченням збереження навколишнього середовища та сталим розвитком суспільства.

Щоб уникнути цих майбутніх втручань, Конституційний Суд зобов'язав законодавця прийняти (до 31 грудня 2022 р.) Положення про скорочення викидів з 2031 р., яких на даний час бракує.

Отже, Федеральний Конституційний Суд Німеччини дійшов висновку, що *чинні положення про охорону клімату порушують принцип пропорційності*. На думку суду, цей принцип вимагає активного та орієнтованого на права розподілу залишку вуглецевого бюджету. Вперше у своїй новітній практиці Конституційний Суд Німеччини запроваджує принцип *захисту майбутніх поколінь та принцип справедливості між поколіннями*: «Одне покоління не може споживати значну частину бюджету CO₂, несучи відносно незначну частку зусиль, якщо це передбачає залишення наступних поколінь з важким тягарем та піддасть їх життя суттєвим втратам свободи» [2.] Зі зміною клімату заходи захисту клімату стануть конституційним обов'язком, що втручається у всі типи індивідуальних свобод. Отже, на думку Конституційного Суду, такий тягар не може бути покладений непропорційно на майбутні покоління.

Останнім часом тривають дискусії щодо просування Європейського зеленого курсу та його вплив на майбутнє України. Окремі питання доволі активно просуваються у національний порядок денний. Ми пропонуємо розглядати зелений курс в контексті наступних напрямів:

.Енергетична безпека;

.Захист клімату;

.Дотримання принципу пропорційності у зв'язку зі збереженням довкілля та забезпеченням прав майбутніх поколінь.

Зауважимо, що в окремих секторах економіки України показники зеленого курсу ЄС нашою державою навіть перевиконані – зокрема, у сфері використання мінеральних добрив. Якщо ЄС лише ставить на меті удвічі зменшити застосування пестицидів та мінеральних добрив у сільгоспвиробництві (з 3,14 до 1,57 кг/га), то в Україні він вже становить 0,75 кг/га.

Водночас, задекларована в рішеннях COP26 поступова відмова від вугілля видається примарною. Останні рішення щодо поетапного переходу на електроенергію в опаленні господарств (ціль в ЄС – 40% до 2030 року) зовсім не знаходять підтримки в Україні. Наразі у нас частка електроопалення є дуже низькою (близько 2%), а цільового показника й зовсім немає. В Україні визначена мета щодо термомодернізації будівель на рівні 1,3% щорічно (в ЄС такий показник складає 2%). Можливо, з часом ми зможемо говорити про формування сталих практик щодо енергомодернізації як житлового фонду, так і адміністративних та громадських будівель.

Саме правове забезпечення зеленого курсу України дозволить перейти від загальних тверджень, гасел та міфів до конкретних кроків щодо реалізації проектів у енергетичній та екологічних сферах, які можна і треба просувати вже сьогодні. Такі ініціативи мають бути взаємовигідними як для України, так і для Європейської спільноти. Можливо, вектори руху будуть не настільки амбітними, як в Євросоюзі – проте головне, щоб цей рух відбувався. Лише так ми зможемо бути частиною європейського простору не лише в плані відсутності бар'єрів для подорожей та торгівлі, а й щодо цінностей та вибору нової парадигми мислення, спрямованої на екологічність у всіх сферах життя суспільства.

Список літератури

1. Saiger A.-J. The Constitution says in the future tense. – 29 april 2021. – (Електронний ресурс). – Режим доступу: https://verfassungsblog.de/the-constitution-speaks-in-the-future-tense/?fbclid=IwAR3cDrIjfACEmOSt55VWr7mSf_0eOcyfI6lA9qCfi8FxxRa0S0U7brVNB_Cw
2. Конституційні скарги на Федеральний закон Німеччини про зміну клімату частково задоволені // Офіційний сайт Федерального Конституційного Суду. (Електронний ресурс). – Режим доступу: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html?fbclid=IwAR3O0d9R5M2pjP02ON0d0bAFMtoRd-91bgT766RKV-6nL09p46UX_huIrDU

Задоя К.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Щодо неконституційності закриття кримінальних проваджень у справах Майдану у зв'язку із закінченням строків давності

1. Останнім часом представники влади [1] та представники потерпілих [2] висловлюють занепокоєння через високу ймовірність закриття у найближчій перспективі у зв'язку із закінченням строків давності переважної більшості кримінальних проваджень у так званих *справах Майдану*, тобто справах про кримінальні правопорушення, пов'язані із перешкоджанням проведенню мирних акцій протесту, які відбувалися у Києві та інших містах України в період листопада 2013 року – лютого 2014 року та одержали назву Револуція гідності.

2. Однак, на мій погляд, у справах Майдану є неприпустимими:

а) звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі статті 49 Кримінального кодексу України (далі — КК) та закриття кримінальних проваджень на підставі п. 1) ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК); або

б) закриття у зв'язку із закінченням строків давності кримінальних проваджень, в яких не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, на підставі п. 3-1) ч. 1 ст. 284 КПК.

Попри наявність формальних приводів для таких процесуальних рішень (зокрема, вплив встановлених статтею 49 КК строків давності) їх прийняття, з іншого боку, несумісне з позитивними зобов'язаннями, що впливають для України зі статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 року (далі — ЄКПЛ), а в кінцевому підсумку — і зі статті 28 Конституції України. Ця теза ґрунтується на трьох аргументах, кожен із яких буде детально розглянуто нижче:

1) у кожній справі Майдану ідеться не лише про вчинення кримінального правопорушення, але й про порушення статті 3 ЄКПЛ;

2) закриття кримінального провадження у справі Майдану у зв'язку із закінченням строків давності є порушенням позитивних зобов'язань держави, що впливають зі статті 3 ЄКПЛ;

3) порушенням позитивних зобов'язань держави, що впливають зі статті 3 ЄКПЛ, є водночас і порушенням статті 28 Конституції України.

3. У кожній справі Майдану ідеться не лише про вчинення кримінального правопорушення, але й про порушення статті 3 ЄКПЛ. Для початку відмічу, що, як впливає з відкритих джерел [3], справами Майдану правоохоронні органи називають не спорадичні та не зв'язані між собою кримінальні правопорушення, а навпаки — кримінальні правопорушення, що вчинялися системні, та в певному сенсі можуть вважатися проявом державної політики

щодо учасників масових акцій протесту. При цьому правоохоронні органи розрізняють декілька взаємопов'язаних між собою кластерів такої “політики”:

- 1) кримінальні правопорушення, що полягали у силовій протидії протестним акціям представників влади, у т.ч. із залученням приватних осіб (так званих тітушок);
- 2) кримінальні правопорушення, що полягали у протиправному переслідуванні правоохоронними та судовими органами учасників акцій протесту;
- 3) кримінальні правопорушення, які були спрямовані на створення нормативно-правової бази, яка полегшувала придушення акцій протесту.

Правова кваліфікація цих актів поведінки згідно з положень кримінального закону України є дуже різноманітною: окремі із цих актів поведінки кваліфікуються як кримінальні правопорушення проти особи (наприклад, умисне вбивство (стаття 115 КК) або незаконне позбавлення волі (стаття 146 КК), інші — як кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності (наприклад, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (стаття 365 КК), треті — як кримінальні правопорушення проти правосуддя (наприклад, завідомо незаконний арешт (стаття 371 КК).

Правова кваліфікація певних актів поведінки в площині національного кримінального права не перешкоджає оцінці цих же самих актів в іншій площині. Наприклад, типовою для кримінального судочинства є ситуація, коли поведінка особи з одного боку визнається кримінальним правопорушенням, а з іншого — цивільно-правовим деліктом, що створює підстави для задоволення цивільного позову в кримінальному провадженні. Подібним чином поведінка особи, що визнається кримінальним правопорушенням, може одночасно становити й порушення основоположних права людини, зокрема тих прав, що гарантовані положеннями ЄКПЛ. Видається досить очевидним, що акт поведінки, який визнається умисним вбивством в розумінні національного кримінального права, становить порушення права на життя, гарантованого статтею 2 ЄКПЛ, акт поведінки, що кваліфікується як перевищення влади працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством, є порушенням заборони катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання (стаття 3 ЄКПЛ), а акт поведінки, що оцінюється як завідомо незаконний арешт, становить порушення права на свободу та особисту недоторканість (стаття 5 ЄКПЛ). Однак поза цим є підстави вважати, що у всіх справах Майдану у кінцевому підсумку йдеться про акти поведінки, які становлять порушення статті 3 ЄКПЛ, оскільки “державна політика”, яку уособлюють згадані справи, має характер дискримінаційного поводження з боку держави, що з огляду на його серйозність є поводженням, яке принижує гідність людини в сенсі статті 3 ЄКПЛ.

3.1. Розгляньмо детальніше, чому у справах Майдану ідеться про поводження, яке є дискримінаційним:

- 1) згідно зі статтею 14 ЄКПЛ (Заборона дискримінації) користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без

дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

2) згідно з практикою Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ) “стаття 14 забезпечує захист від різного поводження без об’єктивного та розумного виправдання до осіб, які перебувають у подібних ситуаціях. Для цілей статті 14 різне ставлення є дискримінаційним, якщо воно “не має об’єктивного та розумного виправдання”, тобто якщо воно не переслідує “легітимну мету” або якщо не існує “розумного співвідношення пропорційності між використаними засобами та метою, яку потрібно досягти” (*Fabris v. France [GC], App no 16574/08 (ECHR, 7 February 2013), § 56*). Таким чином, дискримінаційне поводження наявне, тоді, коли (а) до людей (груп людей), що перебувають у подібному становищі, має місце різне ставлення; (б) таке різне ставлення не має легітимної мети або не є пропорційним легітимній меті;

3) як вже зазначалося вище, справи Майдану є не сукупністю справ про спорадичні кримінальні правопорушення, а сукупністю справ, про взаємопов’язані між собою кримінальні правопорушення, що у взаємозв’язку утворюють “державну політику”, спрямовану проти групи людей, яку можна ідентифікувати за політичним переконаннями (зокрема, за підтримкою Угоди України про асоціацію з Європейським Союзом та наполяганням на зміні політичного режиму). При цьому аналогічного поводження не зазнавали особи, які у той же самий період часу (листопад 2013 — лютий 2014 років) брали участь у мирних акціях, під час яких висловлювали протилежні погляди (непідтримка підтримка Угоди України про асоціацію з Європейським Союзом, підтримка політичного режиму). Таким чином, порівняння ставлення, якого зазнали з боку держави потерпілі у справах Майдану та представники так званої *групи-компаратора (comparator)* дає підстави для висновку про неоднакове ставлення з боку держави до цих двох категорій осіб;

4) легітимна мета, яка виправдовувала б такий стан речей, вочевидь, відсутня;

5) таким чином, кримінальні правопорушення, які є предметом справ Майдану, являють собою прояви дискримінаційного ставлення щодо учасників Революції гідності.

3.2. Хоча заборона катування та заборона дискримінації існують в масиві положень ЄКПЛ окремо, ЄСПЛ, однак, неодноразово визнавав, що “дискримінаційне поводження як таке в принципі може вважатися таким, що принижує гідність у значенні статті 3 [ЄКПЛ], якщо воно досягає такого рівня жорстокості, що становить приниження людської гідності” (*Begheluri and others v Georgia, App no 28490/02 (ECHR, 7 October 2014), § 101*). На початку 2021 року ЄСПЛ ухвалив низку постанов у справах проти України, заявниками в яких були учасники Революції гідності (див., наприклад, *Shmorgunov and others v. Ukraine, App no 15367/14 (ECHR, 21 January 2021)*). У

цих справах ЄСПЛ констатував порушення Україною щодо заявників різноманітних конвенційних положень, зокрема статей 2, 3, 5, 8, 11 ЄКПЛ. Хоча в жодній із цих справ не було предметом розгляду питання про те, чи була “державна політика”, від якої заявники потерпіли в листопаді 2013 — лютому 2014 року, дискримінаційним ставленням в сенсі статті 14 ЄКПЛ, а відтак і нелюдським поводженням в сенсі статті 3 ЄКПЛ, однак не викликає серйозних сумнівів те, що в кожній із справ Майдану йдеться про дискримінаційне поводження, яке “досягає такого рівня жорстокості, що становить приниження людської гідності”. Оскільки “державна політика” щодо учасників Революції гідності мала за мету близьке до абсолютного (а у випадку з умисними вбивствами — абсолютне) заперечення їхнього права мати та висловлювати конкретні політичні переконання, така “політика” в підсумку заперечувала правосуб’єктність потерпілих і тим самим зневажала їх людську гідність.

4. *Закриття кримінального провадження у справі Майдану у зв'язку із закінченням строків давності є порушенням позитивних зобов'язань держави, що впливають зі статті 3 ЄКПЛ.* Згідно з практикою ЄСПЛ стаття 3 Конвенції породжує для держави не лише негативні, але й позитивні зобов'язання, зокрема зобов'язання криміналізувати, розслідувати та покарати акти поведінки, що становлять катування чи нелюдське поводження в розумінні статті 3 ЄКПЛ. Реалізація такого зобов'язання означає з-поміж іншого, що “кримінальне провадження не повинно припинятися через строки давності” (*Mocanu and others v. Romania [GC], App no 10865/09, 45886/07 and 32431/08 (ECHR, 17 September 2014), § 326*). Отже, якщо предметом справ Майдану є акти поведінки, що становлять порушення статті 3 ЄКПЛ, розслідування цих справ та кримінальне переслідування обвинувачених не можуть бути припинені у зв'язку із закінченням строків давності.

5. *Порушенням позитивних зобов'язань держави, що впливають зі статті 3 ЄКПЛ, є водночас і порушенням статті 28 Конституції України.* Обґрунтування тези про те, що в правовій системі України позитивні зобов'язання держави, що впливають зі статті 3 ЄКПЛ, мають конституційний характер, включає в себе два аспекти.

По-перше, Конституційний Суду України (далі — КСУ) неодноразово наголошував на тому, що згідно з так званим *принципом дружнього ставлення до міжнародного права* положення Основного Закону (див., зокрема, абз. 3 підп. 2.3. п. 2 мотивувальної частини Рішення у справі про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу № 2-рп/2016 від 1 червня 2016 року) повинні тлумачитися з огляду на положення ЄКПЛ, що їм кореспондують, та з урахуванням практики тлумачення останніх ЄСПЛ.

По-друге, в абз. 1 п. 6 мотивувальної частини Рішення у справі про смертну кару № 11-рп/99 від 29 грудня 1999 року КСУ прямо вказав, що стаття 28 Конституції України, згідно з якою ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність,

поводженню чи покаранню “відтворює положення статті 3 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року”.

Сказане, як видається, дає достатні підстави для висновку про те, що позитивне зобов'язання криміналізувати, розслідувати та покарати акти поведінки, що становлять катування чи нелюдське поводження, має в Україні конституційний статус, а отже — неприпустимість закриття кримінальних проваджень у справах про такі акти поведінки у зв'язку із закінченням строків давності впливає безпосередньо зі статті 28 Конституції України.

6. Таким чином, оскільки предметом справ Майдану є кримінальні правопорушення, що за будь-яких умов становлять нелюдське поводження в сенсі статті 3 ЄКПЛ та статті 28 Конституції України, то з огляду на позитивні зобов'язання, які впливають з цих конвенційного та конституційного положень, закриття кримінальних проваджень у справах Майдану у зв'язку із закінченням строків давності є неприпустимим. Попри те, що формально положення КК та КПК дають органам державної влади приводи для прийняття подібних процесуальних рішень, від цього слід утримуватися, зокрема з тих міркувань, що згідно з ч. 3 ст. 8 Конституції України її норми є нормами *прямої дії*, яка в даному конкретному випадку виявляється в необхідності утримуватися від застосування субконституційного законодавства у спосіб, що порушує основоположне право людини.

Список літератури

1. Венедіктова І. Колапс справедливості. Сценарії процесуальних диверсій та як з ними боротися. Режим доступу: <https://www.pravda.com.ua/columns/2021/10/26/7311644/>

2. Через два роки обвинувачені у справах Майдану можуть уникнути покарання, оскільки спливе строк давності через затягування в судах. Режим доступу: https://censor.net/ua/news/3300827/chez_dva_roky_obvynuvacheni_u_spravah_maidanu_mojut_unyknuti_pokarannya_oskilky_splyve_strok_davnosti

3. Реєстр проваджень про злочини, пов'язані із перешкоджанням проведенню мирних акцій протесту, які відбувалися у Києві та інших містах України в період листопада 2013 року – лютого 2014 року. Слідство Генеральної прокуратури України. Режим доступу: <https://rrg.gp.gov.ua/reestr-kriminalnih-provadzen/golovne-slidche-upravlinnja-generalnoi-prokuraturi-ukraini/>

Новікова М.В., аспірантка кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Проблеми зворотної дії кримінального закону в часі щодо юридичних осіб

Принцип зворотної дії закону про кримінальну відповідальність, який поліпшує становище особи, є одним із базових у кримінальному праві. Проте в науці досі немає однастайності щодо того, чи є можливою така дія кримінального закону щодо юридичних осіб.

Зокрема, можливість зворотної дії нормативно-правових актів в часі щодо юридичних осіб була поставлена під сумнів Конституційним Судом України (надалі також – «КСУ»), який у своєму рішенні № 1-рп/99 від 09.02.1999 р. дійшов висновку, що ст. 58 Конституції України *«стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб [...]». Проте надання зворотної дії в часі таким нормативно-правовим актам [які пом'якшують або скасовують відповідальність особи – М.Н.] може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті»* [1].

Аргументуючи це рішення, КСУ послався на розташування ст. 58 в розділі II Конституції України, який закріплює права, свободи і обов'язки саме людини і громадянина, тобто, фізичної особи. Такий підхід видається нам суперечливим, на що вказує порівняно велика кількість окремих думок до цього рішення і доводи, які в цих документах наводяться. Зокрема, на думку суддів КСУ М.І. Козюбри, М.Д. Савенка та В.Є. Скоморохи, КСУ проігнорував принцип рівності усіх суб'єктів права перед законом, який слідує з ч. 4 ст. 13 Конституції України [2, 3, 4]. Оскільки вказаним рішенням КСУ надав фізичним особам, порівняно з юридичними, таку перевагу як можливість зворотної дії нормативно-правових актів в часі, принцип рівності ним явно не було взято до уваги. Окрім того, р. II також містить положення, які стосуються юридичних осіб (до прикладу, положення ст. ст. 35-37 Конституції України про право на створення релігійних, громадських, політичних об'єднань) [3, 4]. Відтак, аргумент КСУ про розташування ст. 58 в розділі II не видається переконливим.

На нашу думку, штучне розмежування фізичних та юридичних осіб з точки зору зворотної дії нормативно-правових актів в часі заперечує саму мету, заради якої юридичні особи створюються. Кожна юридична особа є творінням людей, яке має на меті забезпечення їхніх потреб та інтересів. Відповідно, заходи кримінально-правового характеру впливають безпосередньо на людей, які стоять за цією юридичною особою. До того ж, ці люди можуть бути непричетними до вчинення певних кримінальних правопорушень, проте зазнавати безпосереднього впливу цих заходів. Наприклад, така ситуація може мати місце у випадку вчинення уповноваженою особою юридичної особи

кримінального правопорушення, про який не знають і не можуть знати її бенефіціари. Проте заходи кримінально-правового характеру матимуть безпосередній вплив саме на них.

Таким чином, поставивши з одного боку фізичних осіб в привілейоване становище порівняно з юридичними особами з іншого боку, КСУ знехтував правами та свободами тих фізичних осіб, які стоять за юридичними особами, що не зможуть розраховувати на зворотну дію в часі нормативно-правових актів, і Кримінального кодексу України (надалі також – «КК») зокрема, у випадку поліпшення їхнього становища. У зв'язку з цим, доречно було б доповнити ст. 5 КК нормою, у якій прямо передбачити, що положення цієї статті поширюються на заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

Тут слід звернути увагу, що описаний вище спосіб вирішення цієї проблеми застосовний лише якщо вважати заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб формою реалізації кримінальної відповідальності [5, с. 294; 6, с. 175]. Водночас, існує також й інший підхід, відповідно до якого мову про кримінальну відповідальність юридичних осіб вести не можна [7, с. 3, 16].

Стверджуючи, що заходи кримінально-правового характеру є формою реалізації кримінальної відповідальності не можна оминати той факт, що поняття кримінальної відповідальності не визначено в законодавстві про кримінальну відповідальність, у зв'язку з чим в науці кримінального права воно є найбільш дискусійним. Як наслідок, єдиного доктринального підходу щодо розуміння змісту поняття кримінальної відповідальності наразі немає [8, с. 153].

Це поняття традиційно зводиться до дихотомії «злочин - покарання» та прив'язується до розміщення правопорушення в КК [9, с. 104]. Утім, такий підхід штучно звужує поняття кримінальної відповідальності, яка може бути як позитивною (перспективною), так і негативною (ретроспективною). Позитивна (перспективна) кримінальна відповідальність реалізовується внаслідок правомірної поведінки особи, а негативна (ретроспективна) є наслідком такої поведінки, яка становить невиконання обов'язку або недотримання заборони, що міститься в кримінально-правовій нормі [10, с. 57]. Із такого розмежування випливає, що негативна кримінальна відповідальність в широкому розумінні – це усі можливі наслідки порушення кримінально-правової норми, які не зводяться виключно до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, якщо виходити із широкого розуміння поняття кримінальної відповідальності, то можна дійти висновку, що заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб є саме формою реалізації кримінальної відповідальності, а тому їхнє пом'якшення матиме наслідком застосування такої підстави зворотної дії кримінального закону в часі як «пом'якшення кримінальної відповідальності».

Якщо ж дотримуватися підходу, відповідно до якого мову про кримінальну відповідальність юридичних осіб вести не можна [7, с. 3, 16], то пом'якшення

заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб слід віднести до підстави «іншим чином поліпшує становище особи». Проте наразі існує ризик визнання цієї підстави зворотної дії кримінального закону в часі неконституційною.

Зокрема, ця підстава виходить за межі, окреслені ст. 58 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Так у ч. 1 ст. 5 КК конституційним формулюванням «скасовують відповідальність особи» і «пом'якшують відповідальність особи» відповідають «скасовує злочинність діяння» і «пом'якшує кримінальну відповідальність». Проте «поліпшення становища особи іншим чином» серед винятків з принципу незворотності в ст. 58 Конституції України не вказується. Слід зазначити, що, завдяки такому негнучкому формулюванню ст. 58, у рішенні від 05.04.2001 р. № 3-рп/2001 КСУ дійшов висновку, що положення законів, які звільняли певні категорії громадян від оподаткування внаслідок зворотної дії, поліпшуючи їхнє становище, були неконституційними [11, с. 372; 12].

Аналогічного висновку КСУ міг би дійти і щодо «поліпшення становища особи іншим чином» у ч. 1 ст. 5 КК. Утім, *«наскільки відповідає таке тлумачення принципу незворотності закону у часі його справжньому змісту і соціальному призначенню, вимогам верховенства права, КСУ залишилося нез'ясованим»* [11, с. 372]. Так принцип незворотності закону найголовнішим чином спрямований на захист осіб від погіршення їхнього становища [13, с. 253], що вказує на його соціальну спрямованість [11, с. 373]. Відтак, тлумачення цього принципу як такого, що може поліпшувати становище особи іншим чином, є не тільки допустимим, але й бажаним. Відтак, змін потребує або тлумачення ст. 58 Конституції України, або її формулювання. Останнє є необхідним для уникнення ситуацій, коли положення всіх кримінальних законів, що поліпшують становище іншим чином, будуть визнані неконституційними.

Таким чином, можливість зворотної дії кримінального закону у випадку пом'якшення заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб залежить від результату дискусій щодо можливості притягнення юридичних осіб до кримінальної відповідальності. Якщо вважати ці заходи формою реалізації кримінальної відповідальності, то можливість зворотної дії поставлена під сумнів КСУ, який заборонив зворотню дію нормативно-правових актів, що пом'якшують або скасовують відповідальність юридичних осіб, без прямої вказівки на таку можливість в цьому нормативно-правовому акті. Якщо ж вважати їх іншими кримінально-правовими наслідками діяння, то існує ризик визнання такої підстави зворотної дії як «поліпшення становища особи іншим чином» неконституційною.

Відтак, доречно було б внести зміни до ст. 58 Конституції України, які дозволили б включити підставу «поліпшення становища особи іншим чином»,

до сфери її регулювання. Ст. 5 КК треба доповнити нормою, у якій прямо передбачити, що положення цієї статті поширюються на заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

Список літератури

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 09.02.1999 р. № 1-рп/99. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99> (дата звернення: 10.01.2022).
2. Окрема думка судді Козюбри М.І. стосовно рішення КСУ №1-рп/1999. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1-rp_1999-2.doc (дата звернення: 10.01.2022).
3. Окрема думка судді Савенка М.Д. стосовно рішення КСУ №1-рп/1999. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1-rp_1999-1.doc (дата звернення: 10.01.2022).
4. Окрема думка судді Скоморохи В.Є. стосовно рішення КСУ №1-рп/1999. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1-rp_1999-3.doc (дата звернення: 10.01.2022).
5. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навчальний посібник: за заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2014. 944 с.
6. Пасека О.Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: дис. ... канд. юр. Наук. Львів. 2010. 235 с.
7. Pop A. I. Criminal Liability of Corporations—Comparative Jurisprudence. 2006. 59 р. URL: <https://msu.hcommons.org/deposits/download/hc:37974/CONTENT/king81fulltext.pdf/> (дата звернення: 10.01.2022).
8. Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі: монографія. Київ: Атіка. 2005. 288 с.
9. Азаров Д.С. Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність. Наукові записки НаУКМА. 2018. Т. 2 С. 99-109.
10. Грищук В.К. Поняття, види, підстави і форми реалізації кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. № 1(1). С. 50-65.
11. Загальна теорія права: підручник. За заг. ред. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.
12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа про податки) від 05.04.2001 р. № 3-рп/2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-01> (дата звернення: 10.01.2022).

13. Klamberg M. Commentary on the Law of the International Criminal Court. Brussels: Torkel Opsahl Academic Epublisher, 2017. 775 p. URL: <https://www.legal-tools.org/doc/aa0e2b/pdf/> (дата звернення: 10.01.2022).

Керопян А.А., аспірантка кафедри кримінального права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Кримінально-правова охорона права на свободу мирних зібрань

Однією з найважливіших проблем внутрішньої та зовнішньої політики будь-якої держави є питання прав та свобод людини і громадянина, оскільки критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку держави і суспільства в цілому є стан їх забезпечення та практичної реалізації. Висловене підтверджує положення ст. 3 Конституції України (далі – КУ), відповідно до якої людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Однак закріплення на конституційному рівні прав і свобод людини, хоча й має принципово важливе значення для їх захисту, не автоматично гарантує забезпечення цих прав і свобод. Саме наявність системи правових норм різних галузей права, слугує основною гарантією їх забезпечення та реалізації, а кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина є однією з найефективніших та дієвих гарантій. Відповідно до ст. 1 Кримінального кодексу (далі – КК) України він має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації є непорушним та невідчужуваним конституційним правом громадян, передбаченим ст. 39 Основного Закону: «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей». Це право гарантовано низкою міжнародно-правових договорів, учасником яких є Україна, зокрема, ст. 20 Загальної декларації прав людини, ст. 5 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 11 Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основних свобод, ст. 7 Рамкової конвенції про захист національних меншин, ст. 12 Конвенції СНД про захист прав людини і основних свобод. Свобода мирних зібрань є одним з ключових елементів фундаменту демократичної та правової держави.

Статтю 340 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, якщо це діяння було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства. Зазначене положення є охоронним важелем держави конституційного права громадян на мирну участь у зборах, мітингах, походах і демонстраціях. Саме суспільні відносини, що забезпечують реалізацію зазначеного права поставлені під охорону даною кримінально-правовою нормою.

У рамках проблеми захисту права на свободу мирних зібрань нормами КК України можна виділити дискусійне питання, пов'язане з визначенням родового об'єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 340 КК України. Під родовим об'єктом кримінального правопорушення наука кримінального права розуміє певне коло тотожних чи однорідних за своєю соціально-політичною й економічною сутністю суспільних відносин, які охороняються в силу цього єдиним комплексом взаємопов'язаних кримінально-правових норм [1, с. 73]. Родовий об'єкт є основною підставою розподілу кримінальних правопорушень на розділи в Особливій частині КК України. Досліджуване кримінальне правопорушення розміщене саме в межах Розділу XV Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів. Це дозволяє дійти логічного висновку, що родовим об'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 340 КК України, є певна група суспільних відносин, що виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян і фізичними особами у зв'язку зі здійсненням адміністративно-розпорядчих функцій з метою захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб [2, с. 397]. Навряд цю позицію можна назвати обгрунтованою.

Так, цікавим є підхід С. Я. Лихової, яка зазначає, що кримінальне правопорушення, передбачене ст. 340 КК України посягає на окремі конституційні форми безпосередньої демократії, якими поряд із виборами та референдумом є мітинги, походи, демонстрації, збори, і тому, оптимально, виходячи зі змісту родових і видових об'єктів кримінальних правопорушень, юридичні склади яких передбачені в диспозиціях статей Розділу V Особливої частини КК, місце такого юридичного складу кримінального правопорушення має бути визначене саме в цьому розділі [3, с. 18]. Отже, родовим об'єктом однієї із трьох груп, до якої належить досліджуване кримінальне правопорушення, є політичні правовідносини (у нашому розумінні - суспільні відносини), змістом яких є конституційні форми безпосередньої демократії в Україні, а видовим об'єктом, у свою чергу, є окремі конституційні форми безпосередньої демократії, до яких слід віднести референдну ініціативу та збори, мітинги, походи і демонстрації.

Безперечно, слід погодитися з позицією, що безпосередній об'єкт досліджуваного кримінального правопорушення не є однорідним із об'єктами інших кримінальних правопорушень, передбачених розділом XV Особливої частини КК України. Вважаємо, що він є однорідним із безпосередніми об'єктами кримінальних правопорушень, які посягають на конституційні права та свободи людини і громадянина. Виходячи з концепції суспільних відносин як об'єкта кримінального правопорушення, слід визначитися із предметом суспільних відносин, що складаються у процесі організації або проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Вважаємо, що ним є конституційне право громадян, зміст якого сформульовано в ст. 39 Конституції України як право збиратися мирно, без зброї і здійснювати проведення вказаних заходів. Тому важко погодитися із думками вчених, які стверджують, що об'єктом кримінального правопорушення є суспільні відносини, що підтримують, забезпечують авторитет органів державної влади чи місцевого самоврядування. На нашу думку, авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування заподіюється шкода чи створюється загроза її заподіяння опосередковано, адже здійснюючи перешкоджання організації чи проведенню зазначених заходів, або не забезпечуючи їх мирне проведення, їх авторитет знижується. З іншого боку, керуючись такою логікою, можна стверджувати, що під час вчинення будь-якого кримінального правопорушення службовою особою, яка є представником органу державної влади або органу місцевого самоврядування, буде знижуватися їх авторитет. Наприклад, можна припустити, що у випадку вчинення службовою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 171 КК України, в частині дотримання встановленого законом порядку здійснення професійної діяльності журналістами, авторитет органу державної влади чи органу місцевого самоврядування також буде послаблений.

Таким чином, вважаємо, що родовим об'єктом незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій є суспільні відносини, що забезпечують конституційні права та свободи людини і громадянина. Саме тому, необхідним є перенесення складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 340 КК України у розділ V Особливої частини КК України «Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина».

Список літератури

1. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підруч. для студ. вищих навч. закл. Київ: Атіка, 2004. 488 с.
2. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін. / за ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2005. 544 с.

3. Лихова С. Я. Злочини проти громадських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за Кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 529 с.

Чуб Ю.С., студентка 1-го курсу бакалаврату факультету права та підприємництва ТОВ «Харківський університет»

Рішення Конституційного Суду України від 2021 р. “Про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі” в аспекті рішень Європейського суду з прав людини

У кримінальному законодавстві України найбільш суворішим з усіх покарань за кримінальні правопорушення, що передбачені ст. 51 Кримінального кодексу України (далі – КК України) «Види покарань», є довічне позбавлення волі. Відповідно до ч. 1 ст. 64 КК України «Довічне позбавлення волі», довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених КК України, якщо суд не вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк.

У ст. 3.1.5. проекту нового КК України «Довічне ув'язнення» довічне ув'язнення встановлюється і призначається лише за злочини 9 (тобто ув'язнення на строк від шістнадцяти до двадцяти років або довічне ув'язнення) або 10 ступенів (ув'язнення на строк від двадцяти до тридцяти років або довічне ув'язнення) [1]. На сьогоднішній день осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, яких зараз понад 1500, звільнити умовно-достроково не можливо. У 2015 р. у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону № 2292 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням» [2], у якому основним було виокремлено захист прав та законних інтересів засуджених до довічного позбавлення волі шляхом реалізації умовно-дострокового звільнення від довічного ув'язнення або заміну більш м'яким покаранням за дотримання певних умов, однак у жовтні 2018 р. його було відхилено.

16 вересня 2021 р. Конституційний Суд України (далі – КСУ) ухвалив рішення у справі за конституційними скаргами Крупка Д. В. щодо відповідності Конституції України частини першої статті 81, частини першої статті 82 КК України, Костіна В. В., Мельниченко О. С. щодо відповідності Конституції України частини першої статті 82 КК України та у справі за конституційною скаргою Гогіна В. І. щодо відповідності Конституції України частини першої статті 81 КК України (справа про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі). Цим Рішенням КСУ визнав частину першу статті 81, частину першу статті 82 КК України неконституційними в тому, що вони унеможливають їх застосування до осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі [3]. І тим самим зобов'язав Верховну Раду України невідкладно привести нормативне регулювання, установлене статтями 81, 82 КК України, у відповідність до Конституції України та цього Рішення. Процедура, яку пропонується ввести – зі спливом певного строку відбування покарання засуджений має право подати документи

з проханням переглянути довічне позбавлення волі на строкове покарання, тобто призначити нове покарання, але вже з перспективою звільнення. Свою позицію КСУ обґрунтовує практикою різних європейських країн, адже відсутність можливості бути звільненим від покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні порушує цілий ряд вказівок і пропозицій Європейського Союзу [4]. Так, наприклад, у справі Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) «Петухов проти України» від 2010 р. [5] ЄСПЛ постановив, що сьогодні в Україні кожен довічно ув'язнений страждає, не маючи «права на надію» колись вийти на свободу. Існуюча система президентського помилювання не є ні прозорою, ні передбачуваною і тому в'язні не знають, що їм потрібно зробити, щоб сподіватися на звільнення [6]. Щодо справи ЄСПЛ «Баранов та інші проти України» від 2021 р. [7], Суд наголошує на порушенні ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [8] (далі – Конвенції) з огляду на попередню справу. Оскільки для того, щоб таке покарання як довічне позбавлення волі відповідало вимогам Конвенції, у засуджених має бути можливість перегляду вироку та дострокового звільнення.

У справі ЄСПЛ «Кафкаріс проти Кіпру» від 2008 р. [9] міститься, зокрема, низка рекомендацій щодо підготовки, умов та надання умовно-дострокового звільнення. У ній Суд також зазначає, що неможливість умовно-дострокового звільнення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі суперечить ст. 3 Конвенції.

У справі ЄСПЛ «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» від 2013 р. [10] Суд звертає увагу на право та можливість засудженого до довічного позбавлення волі із самого початку відбування покарання дізнатися через скільки часу може бути розглянуто питання щодо його дострокового звільнення.

Таким чином, з огляду на практику ЄСПЛ, рішення КСУ про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі є доцільним та має неабияку практичну цінність, оскільки з урахуванням змін: 1) законодавство України про кримінальну відповідальність буде відповідати вимогам статті 3 Конвенції у контексті умовно-дострокового звільнення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі; 2) не буде порушено їх право на надію, а також 3) відбудеться економія державних коштів на строковому утриманні засуджених, які повинні довічно відбувати покарання у виправних колоніях.

Список літератури

1. Проект Кримінального кодексу України станом на 24 грудня 2021 р. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/12/28/kontrolnyj-proekt-kk-24-12-2021.pdf>.

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням: проект Закону України від 03 березня 2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54261.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Крупка Дмитра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81, частини першої статті 82 Кримінального кодексу України, Костіна Володимира Володимировича, Мельниченка Олександра Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України та за конституційною скаргою Гогіна Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81 Кримінального кодексу України (справа про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі) від 16 вересня 2021 р. № 6-р(II)/2021. Справа № 3-349/2018 (4800/18, 1328/19, 3621/19, 6/20). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-21>.

4. Глушков В. О., Козакова І. В. Перспективи запровадження умовно-дострокового звільнення для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, в кримінальному праві України. *Держава та регіони*. 2015. № 2. С. 35-40.

5. Справа ЄСПЛ «Петухов проти України» від 21 жовтня 2010 р. (Заява № 43374/02). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_638#Text.

6. Семенюк І. М. Досвід Європейського суду з прав людини щодо обґрунтування відповідних рішень в аспекті положень про звільнення засуджених від покарання. *Часопис Київського університету права*. № 3. С. 309-312.

7. Справа ЄСПЛ «Баранов та інші проти України» від 20 травня 2021 р. (Заява № 15027/20). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f86#Text.

8. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 р.). URL: <http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm>.

9. Справа ЄСПЛ «Кафкаріс проти Кіпру» від 12 лютого 2008 р. (Заява № 21906/04). URL: <https://khpg.org/1408522008>.

10. Справа ЄСПЛ «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» від 9 липня 2013 р. (Заява № 66069/09). URL: <https://khpg.org/1408522184>.